

QUADERNOS DE CRIMINOLOGÍA

Revista de Criminología y Ciencias Forenses

Año III • Número 11 • Trimestral • Octubre/diciembre 2010 • 8 €
DOI: 10.5281/zenodo.12751351

SECCIF

QUADERNOS DE CRIMINOLOGÍA

AVANCE de contenidos de QdC número 12

Año IV · Enero/marzo 2011

SECCIF

ENTREVISTA

Virginia Domingo, presidenta de la nueva Sociedad Científica de Justicia Restaurativa, nos ayudará a descubrir en qué consiste esta forma de impartir justicia que cuenta con muchas otras herramientas, más allá de la conocida mediación.

EL SUICIDIO DESDE UN PUNTO DE VISTA MÉDICO-LEGAL

En el próximo dossier de QdC, Álvaro Rodríguez Aguado analizará la definición, el concepto, la tipología, los mecanismos y los factores sociodemográficos que entran en juego en el suicidio.

EL CASO WAGNER DE ROBERT GAUPP: UNA NEFASTA COMBINACIÓN DE NARCISISMO MALIGNO Y PARANOIA

El artículo de M. Prado Ordóñez y Patricio González nos muestra que la unión de la paranoia con un grave trastorno de personalidad puede conducir a un acto criminal irreversible.

SECCIONES

INCISO Y CONTANTE: Roberto Carro escribirá sobre una filiación griega fechada en la Alejandría del siglo II.

MALA-MENTE: Alberto Albacete trazará los datos biográficos de Issei Sagawa, el criminal japonés acusado de canibalismo.

IN ALBIS: las Lecciones de anatomía, de Carlos Pérez Vaquero, nos mostrarán el reflejo de los estudios anatómicos en célebres pinturas.

Este ejemplar de QdC te ofrece, *presuntamente*, uno de los contenidos más amplios que hemos editado hasta el momento. Espero que lo disfrutes.

Comenzamos la revista con una nueva sección –*Mala-mente*– donde el criminólogo **Alberto Albacete** nos irá acercando a la figura de los asesinos más famosos de todos los tiempos. A continuación, la profesora **Patricia Zambrana** analiza las principales modalidades de las penas corporales que se empleaban durante la Edad Media [mutilaciones (castración, desorbitación, amputaciones de miembros y extirpación de la lengua) y azotes].

Un nuevo artículo de **Roberto Carro** incide en el famoso principio de intercambio de *Quisunque tactus vestigia legat* (todo contacto deja un vestigio), dando paso a un interesante dossier sobre la criminología esotérica, realizado por los directivos de la ECC, **Santiago Martínez Bautista** y **Luis Jiménez Romero**.

En *Los fundamentos neuropsicológicos en la identificación de grafismos manuscritos*, el experto grafólogo **Alberto Angoso** nos muestra cómo la escritura de una persona es un reflejo instantáneo del sistema neuromotor que la genera; **Antonio Cela** repasa la famosa lista del FBI de *Los diez criminales más buscados*, prestando una especial atención a las órdenes de busca y captura de los delincuentes en España; y **Aitor Cu-ri-riel** nos da las claves más prácticas sobre las posibles etiologías médico-legales de distintos tipos de fallecimientos en los que pueden estar involucradas –en mayor o menor medida– las drogas.

Para finalizar, en nuestras secciones habituales (*Bibliografía, In albis e In English*) destacan la experiencia de **Tony Roig** como bloguero en la Webgrafía y las imágenes del Aula de criminología 2010 que celebramos el pasado 2 de diciembre de 2010 –con gran éxito– en las últimas páginas, dentro de la sección *Quid pro quo*.

Gracias por confiar en nosotros. Desde QdC, toda la SECCIF te desea que **2011** sea tan próspero como todos deseamos.

Carlos Pérez Vaquero.
Director de "Quadernos de Criminología"

SUMARIO

N.º 11 · Octubre/diciembre 2010

SECCIF

QUADERNOS DE CRIMINOLOGÍA

REVISTA DE CRIMINOLOGÍA
Y CIENCIAS FORENSES

EDITA

**Sociedad Española de
Criminología y
Ciencias Forenses**

C/ Angustias, 34, 2.º dcha.
47003 Valladolid

Tel.: 983 181 527 · seccif@seccif.org

COLABORA

**Universidad Camilo José Cela
Madrid**

DIRECTOR

Carlos Pérez Vaquero
cpvaquero@gmail.com

CONSEJO EDITORIAL

Aitor M. Curiel López de Arcaute
Ángel Ponce de León

Angélica Gurtiérrez Gutiérrez
Alberto Albacete Carreño
Alberto Angoso

Antonio Ignacio Cela Ranilla

César Alonso Zamorano

Fernando Pérez Álvarez

Francisco J. Oterin Durán

Francisco Pérez Abellán

Jaime Gutiérrez Rodríguez

Javier Peña Echeverría

Jesús García Aller

José Delfín Villalain

Juan José Arechederra

Marta Domínguez-Gil González

Roberto Carro Fernández

Tony Roig

Vicente Herrero Hidalgo

MÉXICO:

Wael Hikal

somecrlml@hotmail.com

DISEÑO Y ARTE

Ana Jarabo Benavides

juancarlanea@gmail.com

K-idea. Servicios integrales de

Imagen y Gestión

info@k-idea.es

FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN

Gráficas Germinal

FOTOGRAFÍAS

www.morguefile.com

www.wikipedia.es

Depósito legal: VA-843-2007

ISSN: 1888-0665

BIBLIOGRAFÍA
página 13

INCISO Y
CONTANTE
UN INSTRUSO
EN LA ESCENA (II)

ROBERTO CARRO

página 14

DOSSIER
LA CRIMINALIDAD
ESOTÉRICA

SANTIAGO MARTÍNEZ Y
LUIS JIMÉNEZ

página 16

TIPOLOGÍA DE LAS
PENAS CORPORALES
MEDIEVALES

PATRICIA ZAMBRANA

página 6

MALA-MENTE

página 5

página 26

IN ENGLISH
MANUAL PARA
ENCUESTAS
DE VICTIMIZACIÓN

página 28

IN ALBIS
LOS CRÍMENES
CARAVAGESCOS

página 32

WANTED: LOS
DIEZ CRIMINALES
MÁS BUSCADOS

ANTONIO I. CELA

página 40

CASO PRÁCTICO

ETIOLOGÍA
MÉDICO-LEGAL
DE LAS MUERTES
CON DROGAS

AITOR CURIEL LÓPEZ

página 44

QUID PRO QUO

FUNDAMENTOS
NEUROPSICOLÓGICOS
EN LA
IDENTIFICACIÓN
DE GRAFISMOS
MANUSCRITOS

ALBERTO ANGOSO

página 18

página 46

WEBGRAFÍA

EL ESTRANGULADOR DE BOSTON

Albert Henry De Salvo

(03/09/1931 – 25/11/1973)

- Tuvo una dura infancia, marcada por el maltrato del padre, que le propinaba grandes palizas a él, a su madre y sus hermanos.
- Presenciaba en su casa las relaciones sexuales de su padre con prostitutas.
- Adolescencia problemática, protagonizó algún incidente con la policía y fue arrestado por riñas callejeras.
- A los 17 años se alistó en el ejército, abandonando los estudios, y lo destinaron a Alemania donde conoció a la que sería su esposa, Irmgard Beck. Después de dar a luz a su primera hija (Juddy), con grandes complicaciones en el parto, detestaba mantener relaciones sexuales con Albert. El matrimonio De Salvo emigró nuevamente a América.
- En 1956, tras ser acusado de abusos sexuales con una veterana, tuvo que abandonar el ejército.
- En Boston (Massachusetts), entre mediados de 1962 y principios de 1964, trece mujeres aparecieron asesinadas siguiendo un patrón de ejecución similar: la mayoría eran estranguladas con las medias alrededor del cuello, en sus propios domicilios y con muestras de haber sido violadas brutal y reiteradamente. El prototipo de sus víctimas eran mujeres de edad avanzada o estudiantes entre 20 y 30 años, sólo se encontró una mujer de raza negra, vivían solas en apartamentos y eran estranguladas con elementos de su propio vestuario (medias, cinturones de bata...) con nudos característicos.

Tras una larga y dura investigación policial –debido a los pocos rastros que

MALA-MENTE

ALBERTO ALBACETE CARREÑO
alberto.albacete@telefonica.net

- dejaba en el lugar del asesinato– fue arrestado en noviembre de 1964 y trasladado a un psiquiátrico para su observación; posteriormente, se le encarceló en Cambridge.
- La policía logró descubrir e identificar once asesinatos, aunque él mismo –estando en prisión– confesó dos más. Asimismo, se le atribuyen unas 300 agresiones en otros Estados.
- Confesó que no se acordaba de haber cometido ningún crimen, que sólo recordaba cómo iba a trabajar y volvía rápidamente a casa para jugar con sus hijos antes de que fueran a dormir. Además, se sentía muy disgustado por los crímenes que le contaba la policía.
- Los peritajes psicológicos concluyeron que padecía una esquizofrenia, con la correspondiente ruptura de personalidad. Se le observaron grandes perturbaciones mentales con indicios suicidas.
- A pesar de ser considerado demente, en 1966 se le condenó a cadena perpetua.
- Murió apuñalado en el psiquiátrico penitenciario por un compañero de celda en 1973.
- Sus víctimas fueron Anna Slesers, Nina Nichols, Helen Blake, Ida Irga, Jone Sullivan, Sophie Clark, Patricia Bissete, Beverly Samans, Evelyn Corbin, Joan Graff y Mary Sullivan. Seis de ellas tenían entre 55 y 75 años; las otras cinco, de 19 a 23.
- Él mismo confesó haber matado a Mary Brown, de 69 años, y Mary Mullen, de 85, aunque su muerte se atribuyó a un ataque al corazón cuando De Salvo entró a su apartamento. ■

TIPOLOGÍA DE PENAS CORPORALES MEDIEVALES

TYPES OF CORPORAL PUNISHMENT IN THE MIDDLE AGES

PATRICIA ZAMBRANA MORAL

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Penas corporales | Mutilación | Azotes |
Castración | Desorbitación | Amputación

*Corporal Punishment | Mutilations | Scourge |
Castration | Empty Eye Socket | Amputation*

RESUMEN / ABSTRACT

Este artículo analiza las principales modalidades de penas corporales (aquellas que se caracterizan por causar un daño físico en el cuerpo del delincuente, sin llegar a ocasionarle la muerte) empleadas durante la Edad Media. La autora estudia las mutilaciones (castración, desorbitación, amputaciones de miembros y extirpación de la lengua) y los azotes.

This article analyzes the principal forms of corporal punishment (those that are characterized by physical damage in the body of the offender, not leading to death) used during the Middle Ages. The author studies the mutilations (castration, empty eye socket, limb amputations and removal of language) and the scourges.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

Patricia Zambrana Moral.

Profesora Titular de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Málaga
pzambrana@uma.es

“La ejecución de las penas corporales correspondía a los andadores de concejo que dependían de los alcaldes y jueces a los que debían obediencia.”

En nuestra Edad Media, en los delitos en los que no se consideraba justificada la pérdida de la paz, ni siquiera parcial, por constituir una sanción de excesiva trascendencia, se recurría a la aplicación de penas pecuniarias o corporales. Éstas podían imponerse como subsidiarias de las económicas o en su lugar. A veces, aun apareciendo como pena principal, era posible que se sustituyesen por una cantidad económica, siempre que lo admitiese el ofendido y la ley le permitiese elegir. De ahí la íntima conexión existente entre las penas pecuniarias y las corporales. Se aplicaban estas últimas normalmente (al margen del hurto) para lesiones y heridas (que se sancionaban, como regla general, con penas económicas) cuando revestían una especial gravedad. Ésta se establecía atendiendo al elemento objetivo y a las circunstancias externas del hecho (por ejemplo, el medio empleado, si había o no sangre y si llegaba al suelo, si el agredido caía o no, si la herida se producía en una parte del cuerpo no cubierta por el vestido, etc.). Si la herida o lesión ocasionaba la muerte entonces se producía la enemistad. Así, hay algunas fuentes donde aparece como pena subsidiaria para el caso de impago del homicidio, la pérdida de la mano derecha o izquierda, si la víctima no era vecino de la localidad, además de las restantes consecuencias de la declaración de enemistad como eran el destierro del enemigo y la venganza por parte de la familia de la víctima. A nivel local, la ejecución de las penas corporales correspondía a los andadores de concejo que dependían de los alcaldes y jueces a los que debían obediencia perenne. Esta figura ha sido recientemente estudiada, señalándose el “sigilo doctrinal” sobre la misma, tal vez

por estar “eclipsada” por los alcaldes y jueces y por tener un lugar secundario en el organigrama del concejo, al carecer de autonomía a la hora de desempeñar sus funciones, que no por ello eran menos relevantes. Les correspondía aplicar algunas penas corporales y torturar al que había sido detenido como sospechoso de haber cometido un delito para lograr, de este modo, su confesión. En cuanto a la ejecución de las penas corporales contenidas en las sentencias de condena, se trataba de una obligación recogida en diferentes fueros (Baeza, Plasencia, Úbeda, Cuenca, Huete, etc.). En la Baja Edad Media las penas corporales se mantienen por influencia del derecho romano y de la penitencia eclesiástica que busca la expiación del reo. El principio retributivo de la venganza pública lleva a un abuso de la pena de muerte, mientras que las penas corporales tenían carácter principal o subsidiario, en defecto de pago de la sanción pecuniaria, y solían ejecutarse en forma infamante.

PRINCIPALES MODALIDADES DE PENAS CORPORALES

1. MUTILACIONES

Sin duda, eran las penas corporales más importantes. Entre éstas destacan:

A) LA CASTRACIÓN

Era frecuente entre los visigodos, sobre todo para delitos sexuales. Se castigaba con esta pena a los sodomitas, siendo entregados luego al Obispo para ser encerrados en cárceles separadas donde debían hacer penitencia, implicando un cierto retroceso frente a normas anteriores. El *Fuero Real* añade la exigencia de que la ejecución fuera pública y de

que al tercer día los sodomitas fuesen colgados de las piernas hasta la muerte y nunca se les quitara del patíbulo. La misma pena se solía aplicar a los casos de bestialidad. En el Fuero de Plasencia se señala que el que descubriese a un hombre con su mujer o con su hija y lo castraba no sería sancionado.

b) LA DESORBITACIÓN O VACIADO DE LA CUENCA DE LOS OJOS

Ya se recogía en las *Leyes de Locris* (Grecia) para los delitos sexuales (por ser los ojos la puerta por la que penetró la pasión). Los visigodos aplicaban esta pena para castigar el infanticidio y a la mujer que se provocaba el aborto si el juez les perdonaba la vida. También la imponían en caso de traición (delitos contra la corona o el rey) cuando el monarca, en un acto de misericordia, conmutaba por ésta (en cuanto pena inmediata inferior) la pena de muerte. Algunos fueros sacaban los ojos al ladrón. La ceguera se impondrá en la Alta Edad Media. Así, los delitos contra la seguridad del Estado se sancionaban en esta época (buscando su fundamento jurídico en la *Ley de Chindasvinto*) con la confiscación de los bienes y la pena de muerte. Ahora bien, ésta podía ser conmutada por la pérdida de la vista en un acto de “clemencia” real.

c) LA AMPUTACIÓN DE MIEMBROS

Encontramos antecedentes de esta pena en los lusitanos quienes cortaban la mano derecha a los prisioneros de guerra para ofrecerla a Marte. Además, la amputación de manos era frecuente entre los romanos para los delitos de rebelión y, a veces, para los que manejaban el dinero de forma poco escrupulosa, así como para los soldados por robo. Del mismo modo, los

musulmanes castigaban al ladrón con la pérdida de la mano derecha y, si reincidía, sucesivamente, y por orden, con la del pie izquierdo, mano izquierda y pie derecho y –a partir de ahí– la pena quedaba al arbitrio del juez. A los bandoleros que no habían cometido homicidio se les aplicaba la pena del hurto duplicada, es decir, la amputación de un pie y de una mano.

Los visigodos imponían la amputación de la mano con la que se había cometido el delito para la falsificación, cuando se trataba de un hombre de vil condición, aunque a veces sólo se le cortaban los dedos (el pulgar de la mano diestra) con independencia de dicha condición. En las *leyes antijudíos* se establecía la mutilación de nariz a la mujer que hiciera la circunci-

sión a su hijo o lo entregara con este fin y, en general, a los judíos que convirtieran a los cristianos a su religión. El canon 6 del XI Concilio de Toledo prohibía a los sacerdotes amputar miembros, partiendo del principio: *Ecclesia non sitit sanguinem*. La decalvación no parece que supusiera un simple afeitado de cabeza con intención infamante, sino que llevaba consigo cruentas aplicaciones (por ejemplo, desollar la frente). También se alude a la posibilidad de que fuese un género de marca.

Por poner algunos ejemplos, se recoge la pena de mutilación de miembros en el *Fuero de León* de 1017 (cabeza, manos, pies, ojos). A veces, aparece en combinación con la declaración de enemistad (en concreto la amputación de manos en los Fueros de Cuenca, de Uclés y de Madrid) o con la multa (*Fuero de Nájera*) o como pena única (*Fuero de Cáceres*: mutilación de la mitad de la cabeza en caso de juramento falso; o de la nariz en el *Fuero de Plasencia* para la mujer adúltera). El *Fuero de Sahagún* de 1152 condena al que quebranta una tregua pactada entre dos personas o bandos con la amputación de la mano derecha, aunque parece dejarse la decisión en manos del Concejo. El desorejamiento se imponía como pena al ladrón que no reincidía en Navarra y también aparecía en el *Fuero de Cuenca* para determinados hurtos. La mutilación y la regla talional estricta se contiene también en los Usatges.

Con carácter general, en la Edad Media la amputación de manos (y de otros miembros) era la pena con la que se castigaban determinados delitos cuando no se estimaba justificada la pérdida de la paz (como ya apuntamos) coincidiendo las fuentes respecto a los siguientes:

- Lesiones o heridas donde aparecía, a veces, dicha amputación de mano como pena subsidiaria de la multa (o coexistiendo con ésta);
- Falsificaciones, manteniéndose en las Partidas;
- Hurtos combinada, a veces, la amputación de manos con la de orejas, como sucedía en el Fuero Real donde se castigaba el hurto con una pena pecuniaria y, de forma subsidiaria (cuando el ladrón no podía pagar), con la amputación de las orejas o de éstas y el puño derecho si lo hurtado tenía un valor superior a 40 maravedíes;
- Otros tipos delictivos llevaban aparejada la mutilación de manos como, por ejemplo, sacar cuchillo o espada en la corte para pelear con otro. Además, se amputaba el puño por llevar barba postiza y se castigaba con la pérdida de los dientes el falso testimonio, contemplándose en una fazaña del siglo XIII cómo iba por la villa con ellos en la mano. En el *Espéculo* se admitía la marca en la cara con un hierro candente para el perjurio, que será prohibida por las *Partidas*. El *Fuero Viejo* añade a la amputación de mano la pena de horca para el que fuerza a una mujer. Lo mismo se recoge en el Libro de los Fueros de Castilla.

d) LA EXTIRPACIÓN DE LENGUA

Se recogía en el *Breviario de Alarico* o *Lex romana Visigothorum*. Algunos fueros, por ejemplo, el de Teruel la imponía a los adadores infieles o a los que revelaban secretos judiciales si no podían hacer frente a la multa. Se aplicaría básicamente para la blasfemia, por ejemplo en las *Partidas* en caso de reincidencia, para el falso testimonio y, a veces, para la bigamia.

“En la Baja Edad Media las penas corporales se mantienen por influencia del derecho romano y de la penitencia eclesíástica que busca la expiación del reo.”

2. AZOTES

La pena de flagelación o azotes ya se contenía en las leyes espartanas (caracterizadas por un espíritu heroico y un sentido universalista) para los jóvenes afeminados. Los atenienses castigaban con 50 azotes al esclavo que dirigía la menor caricia a un niño libre. Los hebreos no la consideraban infamante y la aplicaban incluso a sus reyes que tras sufrirla volvían al trono, sin ser menos respetados por ello. Lo mismo sucedía entre los griegos. Los romanos distinguían varias clases de azotes según el instrumento utilizado: *fustibus* si se golpeaba al condenado con palos; *virgis*, con varas y *flagellis*, con látigos o correas. El primero se aplicaba a los militares, el segundo a los ciudadanos (aunque se aboliría a fines de la República como reconocimiento a su dignidad) y el tercero a los esclavos. En la época de la República el castigo corporal (azotes) aparecía como pena accesoria, en delitos públicos y privados, para los reos varones condenados a muerte, al trabajo en minas o a trabajos forzados con pérdida de libertad o con pérdida del derecho de ciudadano. Sin embargo, no se utilizaba esta pena accesoria cuando la condenada a pena capital era una mujer ni en las ejecuciones militares. En el Principado no

se imponía la flagelación con carácter accesorio a las personas de clase superior. Para las clases inferiores, el magistrado podía decidir a su arbitrio mandar azotar al reo cuando se les sancionaba con una pena leve (salvo que fuese pecuniaria). A partir de Justiniano, se castigaba a la mujer adúltera con azotes y reclusión en un monasterio por dos años.

La flagelación era aplicada frecuentemente entre los cartagineses y luego por los visigodos para los delitos cometidos por los siervos, oscilando entre cincuenta y trescientos, siendo pena subsidiaria de la multa para dichos esclavos. No obstante también se imponía al hombre libre. En el *Liber Iudiciorum* se castigaba a la mujer sierva que abortaba por medio de brebaje, con doscientos azotes (si era libre perdía su condición social y era reducida a servidumbre). La misma sanción se señalaba para el siervo que hacía abortar a la mujer libre (además de ser entregado a dicha mujer como esclavo). La destrucción de límites o términos se penaba con treinta sueldos de multa, si el autor era libre, y con cincuenta azotes si era esclavo, por cada hito o mojón allanado o arrancado. Si un esclavo fijaba nuevos límites en una heredad, sin acuerdo de la otra parte y sin consentimiento de su señor, se le imponía como pena doscientos azotes. También se castigaban con azotes las injurias de hecho contra un hombre libre. El violador de condición no servil recibía cien azotes y era entregado como siervo a la mujer. El hombre libre que raptaba a una mujer de la misma condición y le hacía perder la virginidad se sancionaba con doscientos azotes, quedando al servicio del padre de la víctima y con la prohibición de casarse con

“El Fuero Juzgo gradúa los azotes en las injurias según la importancia del insulto. Distinguía entre los azotes ante el juez y aquéllos con publicidad en base a la gravedad del delito.”

ella. Si era un siervo el que raptaba a una mujer libre se le aplicaba la decalvación y trescientos azotes. En caso de delincuencia judicial, Chindasvinto obligaría al juez a indemnizar al perjudicado y, de forma subsidiaria, a 50 azotes. La prostituta se penalizaba con 300 azotes públicos. También se castigaban con azotes (además de pena pecuniaria) las lesiones, variando su número según la gravedad, y la blasfemia (junto con la decalvación y el destierro). El ladrón –además de devolver nueve veces lo robado, si era libre, o seis duplos si era siervo– recibía 100 azotes. En la legislación visigoda penal especial contra los judíos no se permitía a los conversos reunirse con los infieles bajo pena de esclavitud o azotes. El canon 2 del Concilio XIII de Toledo prohíbe los azotes (además de la tortura) a los altos funcionarios civiles o eclesiásticos y demás personas libres, para obtener por la fuerza una confesión sin haber aclarado su culpabilidad. El Concilio de Elvira castiga a los sodomitas con la pena de degradación si había orden sacro y con cien azotes, decalvación y destierro perpetuo si son legos.

La pena de azotes se generaliza en la Alta Edad Media, apareciendo como castigo de las lesiones o para las panaderas que defraudaban el peso. En el Fuero de León se establece que el que se apodera de las mercancías que eran conducidas para ser vendidas en la ciudad, antes de que llegaran a ella, recibiría cien azotes, siendo trasladado por la plaza en camisa y con una soga atada al cuello.

Se encuentra diferenciada la pena de azotes de lo que Manuel Paulo Merêa (1889-1977) ha llamado *composición corporal*. Ésta se caracterizaba porque era el agraviado el que daba los golpes y sólo excepcional y subsidiariamente podía hacerlo, en su lugar, un agente de la autoridad (que podía estar presente). Aquí radica, según Merêa, el interés fundamental de este tipo de pena. Si había desigualdad social entre las partes, el reo podía ser sustituido por una persona de la misma condición social del agraviado para recibir el castigo. Éste era idéntico para hombres y para mujeres y consistía en la fustigación con una vara delgada. Cuando la ofensa procedía de una mujer casada, el respeto a la autoridad marital originaba una forma especial de ejecución de la pena. Además, estaba ausente el carácter infamante que conllevaban los “vulgares azotes”. Se imponía esta pena en casos de “ofensas corporales” (heridas) y, a veces, por un simple “empujón” dado con mala intención y, excepcionalmente, para las injurias. Con carácter general, podía ser sustituida por una composición pecuniaria si consentía la parte ofendida. El número de golpes dependía de la gravedad de la ofensa y de la categoría social del reo y del agraviado.

El *Fuero Juzgo* gradúa los azotes en las injurias según la importancia del insulto.

Además, se distinguía entre los azotes ante el juez y aquéllos con publicidad en base a la gravedad del delito. En este último caso, solía haber un lugar destinado al efecto por la costumbre y es probable que se eligieran los días de mercado y la plaza donde se efectuaban las transacciones, para dar al castigo mayor publicidad.

En la Baja Edad Media se aplicaban los azotes para los delitos de blasfemia, hurto, bigamia, adulterio y prostitución. Era frecuente su imposición para los vagabundos y proxenetas. En Mallorca era frecuente la flagelación para los esclavos, estando exentas de esta pena las personas libres.

El recurso a penas corporales (sobre todo azotes y, a veces, como hemos visto, mutilación) era usual en las *Partidas*. Por poner algunos ejemplos más, se castigaba el hurto, además de con una pena económica (restitución de la cosa o su valor más una cantidad equivalente a un múltiplo de aquella), con otra corporal cuyo contenido era la vergüenza pública y los azotes en número no determinado. Sin embargo, se prohibía expresamente la muerte o la amputación de algún miembro por razón de hurto. En la ley 15, del título 17, de la *Séptima Partida* se le imponía a la mujer adúltera la misma pena que antes veíamos en el derecho romano justiniano: azotes y reclusión en un monasterio. El estupro cometido por un "hombre vil", se sancionaba con azotes y cinco años de destierro en una isla, y el incesto con azotes y destierro perpe-

túo. Al igual que en el *Fuero Real*, en las *Partidas* se ordenaba la suspensión de la ejecución de la pena corporal (o de muerte) en mujer embarazada hasta después del parto. También se aplicaban azotes a los encubridores de herejes que no pudiesen abonar la multa correspondiente. Gregorio López, apoyándose en el derecho canónico y en los comentarios de los decretalistas, sostiene que en caso de que careciera de verdugo o de quien hiciera sus veces, el Obispo mismo podía azotar al clérigo que había sido castigado. ■

N. del D.

Este artículo forma parte de un excelente trabajo, más extenso, titulado *Tipología de penas corporales: rasgos generales de su evolución histórica* que la profesora Zambrana publicó en la *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso* (Chile). Puedes leer su versión íntegra y consultar sus interesantes anotaciones a pie de página en:

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-54552005000100010&script=sci_arttext#back

BIBLIOGRAFÍA

- Novela
- Criminología
- Derecho
- Medicina
- Legal
- Ensayo

EN EL PODER Y EN LA ENFERMEDAD

David Owen
[Siruela]
29,95 €

En los últimos cien años, muchos dirigentes internacionales –como Kennedy, Miterrand o el *Sha* de Persia– tomaron decisiones cuando estaban enfermos. Este libro analiza la relación de medicina y política.

LA CIENCIA DE SHERLOCK HOLMES

E.J.Wagner
[Planeta]
19 €

Un recorrido por la medicina, la jurisprudencia, la patología, la toxicología, la anatomía, la química sanguínea y el surgimiento de la ciencia forense durante los siglos XIX y XX de la mano del famoso detective.

LAS PERFECCIONES PROVISIONALES

Gianrico Carofiglio
[Esfera]
18 €

Novela negra, irónica y entretenida que llega tras su éxito en Italia. La equilibrada vida del abogado Guerrieri se desvanece cuando tiene que investigar la desaparición de una joven.

MANUAL DE CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES

AA.VV.
Coord.: M.ª J. Anadón y M.ª M. Robledo
[Tébar]
44,10€

Con el subtítulo *Técnicas forenses aplicadas a la investigación criminal*, este manual –ilustrado a color– ofrece las claves para comprender rutinas científicas como el estudio forense de fibras o el pericial de suelos.

ANTOLOGÍA DEL RELATO NEGRO 1

AA.VV.
[Irreverentes]
18 €

Imprescindible para los amantes de este género: reúne a narradores como France, H. P. Lovecraft, Vázquez Rial y Gómez Rufo, junto a los mejores autores de la nueva narrativa negra española e Hispanoamérica.

EL HOMBRE LOBO Y OTRAS BESTIAS

F. Pérez Abellán
[Nowtilus]
14,95 €

Descuartizadores, sacamantecas, atracadores, matamendigos, ladrones, violadores, envenenadores, sicarios... protagonizan un libro sobre los *monstruos* del crimen, escrito por uno de los mayores expertos en criminalística.

CRIMEN ORGANIZADO

M. Javier Peña
[SECCIF]
10 € | 5 € para socios

El mundo es un lugar globalizado donde estos grupos criminales delinquen y atacan contra la libertad y seguridad de los ciudadanos. Este manual analiza la delincuencia transnacional del S. XXI.

OTOGRAMA

A. Curiel y M.Á. del Diego
[SECCIF]
10 € | 5 € para socios

Fruto del arduo trabajo de sus autores –que fue reconocido con el premio Jean Pinatel del Instituto Vasco de Criminología– analizan la técnica de emplear la huella de la oreja para identificar al delincuente.

CRIMINALÍSTICA

R. Carro y A. Cela
[SECCIF]
10 € | 5 € para socios

Un manual muy práctico sobre esta ciencia que estudia sistemáticamente las huellas, rastros e indicios que deja el autor del delito, con el objetivo de esclarecer los hechos, averiguar la verdad y hacer justicia.

INCISO Y CONTANTE

ROBERTO CARRO FERNÁNDEZ
rocafe59@hotmail.com

UN INTRUSO EN LA ESCENA (II)

Abundemos un poco más en el artículo anterior. Resulta que el famoso principio de intercambio –*Quiscunque tactus vestigia legat* (todo contacto deja un vestigio)– es una realidad válida que robustece nuestra actividad investigadora; pero también, como ya dijimos, puede echarla al traste cuando somos nosotros mismos o nuestros colaboradores los que por ignorancia, accidental o imprudentemente, contaminamos su naturaleza.

Es inevitable, quien delinque y no, lo hace actuando materialmente sobre las cosas y en su acontecer se produce ese mutuo intercambio de vestigios.

Éste se puede producir entre personas, entre personas y objetos y entre objetos. Así, estaríamos hablando de **transferencia primaria**, que es la que se da entre el agresor y la escena (y viceversa); el agresor y la víctima (y viceversa), o el investigador (u otros intervinientes) y la escena o la víctima (y viceversa). Pero aún habría una **transferencia secundaria**, que sería la procedente de un contacto anterior. ¿Qué ocurre? Pues que la existencia de esta última puede multiplicar la carga de trabajo, pero también el valor probatorio del rastro, de modo que en ciertas ocasiones nos permita relacionar varias escenas entre sí; esto es, las que han sido objeto de la acción criminal y las que pertenecen al entorno del autor. Claro que, sin nos fijamos detenidamente en lo dicho hasta ahora –y, más concretamente, en la transferencia

primaria que se produce entre el investigador y la escena o la víctima– detrás, hay algo que desnaturaliza el proceso de transferencia y que, sencillamente, se traduce en **contaminación**.

Las técnicas que hoy se utilizan en los laboratorios, están tan desarrolladas que permiten un análisis diferencial y comparativo para casi todo, con su consiguiente coste, claro. Así que, razón de más para que su uso racional, pase necesariamente por evitar que con nuestra irregular actividad, ralenticemos los procesos cuando no los colapsemos. Llegado a este punto, en el que teorizando hemos alcanzado la reflexión práctica del artículo anterior, solo resta poner coto a este desafuero y hacer una serie de recomendaciones que eviten el fiasco de la inspección.

Por ejemplo, ya dijimos que, quien primero llega al lugar de los hechos, su actuación genérica, pasa por proteger la escena. Ello implica –aparte de comprobar visualmente la realidad del hecho criminal y detener al autor si aún estuviese allí; neutralizar riesgos y peligros inminentes; auxiliar heridos; tomar notas de los testigos y personal de distintos servicios que allí se encuentren, expulsar curiosos...– también, el uso desde el principio y como mínimo de los guantes de látex, especialmente en los supuestos que excepcionalmente haya que manipular indicios y efectos del delito, en cuyo caso se hará siempre por los lugares menos frecuentes, tales como esquinas, aristas, partes interiores, etc.

Todos los indicios son importantes, pero quizás, desde hace una década, la tecnología del ADN ha adquirido un protagonismo especial cuando tenemos que recoger y analizar indicios biológi-

“La transferencia primaria se da entre el agresor y la escena (y viceversa); el agresor y la víctima (y al revés) o el investigador (u otros intervinientes) y la escena o la víctima (y viceversa).”

cos de interés criminal. A priori, podemos extraer material genético de cualquier indicio biológico (sangre, pelos, semen, restos epiteliales, saliva..., etc.) e incluso, con las nuevas técnicas de amplificación genética (PCR: o reacción en cadena de la polimerasa) a partir de cantidades mínimas de material genético –picogramos– o muestras de éste muy degradado, se ha conseguido una información muy precisa acerca de la identidad de la persona de la que procede el indicio.

Con lo que, resumiendo, el resultado de la prueba del ADN tendrá mucho que ver con la calidad de aquélla, pero más por cómo se realice la recogida y el envío al laboratorio. Además, la admisibilidad de la prueba por los tribunales, con garantía suficiente de autenticidad e integridad, pasa necesariamente por un filtro de calidad que se llama **cadena de custodia**.

Como ya dijimos, la recogida de indicios requiere por lo general una correcta protección usando guantes, pero también mascarilla, gorro, calzas, y un mono desechable. Y, ya que los indicios biológicos ocupan un lugar relevante en la investigación criminal, diremos a mayores que, respecto de su protección, es importante dejar secar los rastros a temperatura ambiente, (para que no actúen los microorganismos) y sin exponer al sol (para que la radiación ultravioleta no degrade el ADN).

Una vez protegidos el paso siguiente es la recogida, con lo que, dependiendo del caso, es preceptivo el uso de envases limpios, porosos e independientes, como podrían ser las bolsas de papel o cajas cartón. Estos envases facilitan la transpiración y evitan la degradación que sí se produciría si el envase fuese de plástico.

Si el indicio es una mancha líquida de biológico, podemos recoger una muestra de aquélla con un hisopo, la dejamos secar a temperatura ambiente y se introduce en un recipiente de papel o cartón. En el mismo indicio pero con la mancha seca, podemos aplicar otro hisopo, pero esta vez humedeciéndolo en suero fisiológico, luego se deja secar y se introduce en un recipiente de papel o cartón como el caso anterior.

Puede ser una obviedad, pero no está de más recordar que no se debe hablar ni estornudar sobre las muestras; que se debe utilizar, en la medida de lo posible, material desechable y de un solo uso y que, siendo válido para la selección, manejo y recogida de todos los indicios que nos podamos encontrar, se deben recoger los mínimamente lógicos y cotejables, los que no cuadren en la normalidad de ese medio y los no reiterativos. El paso último para refrendar la cadena de custodia, sería el etiquetado y singularizado con referencia única, además del lugar exacto de procedencia.

Para finalizar y ya que estamos hablando de indicios biológicos, siempre que se pueda, se debe tomar un frotis bucal como muestra indubitada de referencia. ■

DOSSIER

SANTIAGO MARTÍNEZ BAUTISTA Y
LUIS JIMÉNEZ ROMERO
ecc@escuelacriminologia.com

LA CRIMINALIDAD ESOTÉRICA

Este tipo de criminalidad tiene dos claras vertientes:

1. Una relativa a lo que podríamos denominar genéricamente *mundo de lo oculto* y que no son más que vulgares estafas a los incautos; y
2. Otra mucho más seria y peligrosa que acoge todo lo relativo a la profanación de cadáveres, sepulturas y actos sacrílegos o satánicos, en algunas ocasiones acompañados de ritos homicidas, y que podríamos denominar *criminalidad esotérica negra*.

1. LA CRIMINALIDAD EN EL MUNDO DE LO OCULTO

Podemos definir este tipo de delincuencia como aquella que cometen ciertas personas –siempre con ánimo de lucro, y ayudados por la credulidad, ignorancia y angustia de las personas– que atribuyéndose poderes en el mundo de lo oculto, lo enigmático e incomprensible, utilizan engaño bastante para producir error a otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

Es innegable que el mundo esotérico goza de un creciente interés social que de la mano de la credulidad, la ignorancia y la angustia son, fundamentalmente, las herramientas que utilizan la mayoría de los videntes para realizar sus *trabajitos*. Día a día proliferan los adivinos, videntes y parapsicólogos y, en consecuencia, aumentan las estafas y los fraudes con ellos.

Tenemos el ejemplo de la **publicidad engañosa** (Art. 282 del Código Penal) en un anuncio real publicado en una revista *especializada: Parapsicólogo diplomado se ofrece para curar enfermedades, ver el futuro, el presente y el pasado (...)*.

La otra faceta delincriminal de este grupo son simples, llanas y puras **estafas** (Arts. 248 y ss CP) que mediante promesas de solucionar sus problemas de pareja (36% de los timados), de salud (36%) o económicos o laborales (27%) y con la imprescindible ayuda de rituales mágicos, males de ojo, hechizos, talismanes, etc., les cobran desde 30 euros (el precio medio del mercado), pasando por 300 euros (los *buenos magos*) hasta 6.000 euros.

Obviamente el vidente acepta como pago no sólo dinero, sino joyas y todo tipo de objetos de valor.

De una manera más burda, algunos astrólogos simplemente han huido con el dinero o joyas que la víctima, a petición del mago, ha llevado para hacer un *imprescindible ritual de limpieza ante un caso claro de mal de ojo*. Este no es un caso aislado, sino uno de los más frecuentes.

2. CRIMINALIDAD ESOTÉRICA NEGRA

Este tipo de criminalidad no debe tomarse a broma pues, en la Unión Europea, se dan al cabo del año unos 100 homicidios relacionados con rituales mágicos negros. Cuatro son los actos delincuenciales que podemos englobar en este apartado:

A) Profanación de cadáveres y sepulturas:

En este apartado hay que descartar los casos aislados de necrofilia perpetrados por sujetos de cualidades perfectamen-

te definidas en la Psiquiatría Forense. Los autores de este delito (Art. 526 CP) suelen ser jóvenes comprendidos entre los 17 y 22 años, casi siempre en estado etílico y bajo los efectos de las drogas. Son puros y llanos actos de gamberrismo.

B) Actos sacrílegos:

Se entiende por acto sacrílego la comisión de acciones contra la religión, que se materializa en la profanación de los sacramentos y la destrucción de locales religiosos. Este delito está tipificado en el Art. 524 de nuestro Código Penal. Estos actos suelen tener como objetivo preferente los sagrarios, con el fin de apoderarse de los cálices o copones que contienen las Sagradas Formas.

C) Ritos satánicos:

Son las formas de culto externas que los miembros de las sectas satánicas realizan en honor a Satanás. En sí, no constituyen ningún delito, puesto que nuestra Constitución respeta la libertad religiosa, sino que su origen delictivo nace de los actos previos (profanación de tumbas y cadáveres o actos sacrílegos) y coetáneos (sacrificios humanos) que acarrearán casi necesariamente.

D) Exorcismos de tipo violento:

Si bien la Iglesia Católica reconoce el acto del exorcismo en su Derecho Canónico (realización de ciertos procedimientos para expulsar el demonio del cuerpo de un poseído –todos tenemos en mente la película *El exorcista* y otras similares– no es este el caso que nos ocupa. Ese tipo de rituales ilícitos aquí descritos son llevados a cabo por personas con absoluto desconocimiento, tanto médico como espiritual del *poseso* que la mayoría, por no decir to-

das, de las veces es un enfermo mental, y que durante el proceso de exorcismo, el vidente, mago o como se quiera identificar, causa a la víctima unas terribles lesiones que en muchas ocasiones han finalizado con la muerte del exorcizado. ■

NORMATIVA CITADA DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

- **Art. 248:** 1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno (...).
- **Art. 282:** Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses los fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores, sin perjuicio de la pena que corresponda aplicar por la comisión de otros delitos.
- **Art. 524:** El que en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas, ejecutare actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses.
- **Art. 526:** El que, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos, será castigado con la pena de prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses.

FUNDAMENTOS NEUROPSICOLÓGICOS EN LA IDENTIFICACIÓN DE GRAFISMOS MANUSCRITOS

NEUROPSYCHOLOGICAL BASES IN THE IDENTIFICATION OF MANUSCRIPTS GRAPHICS

ALBERTO ANGOSO GARCÍA

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Escritura | Sistema neuromotor |
Área motora suplementaria (AMS) | Musculatura

*Writing | Neuromotor system |
Supplementary motor area (SMA) | Musculature*

RESUMEN / ABSTRACT

Desde esta perspectiva, la escritura de una persona (automatizada e identificable para un experto) es un reflejo instantáneo del sistema neuromotor que la genera. Como función nerviosa y cognitiva, los grafismos se sustentan en la solidez de los enlaces sinápticos y en las redes neuronales que la producen; algo característico de todos los aprendizajes neuromotores basados en el ensayo y la práctica

From this perspective, the writing of a person (automated and identifiable for an expert) is an instant reflection of the neuromotor system that generates it. Nervous and cognitive function, the graphics are based on the strength of synaptic links and neural networks that produce, something characteristic of all neuromotor learning based on trial and practice.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

Alberto Angoso García.

Psicólogo | Grafólogo | Perito calígrafo |
Documentoscópico |

Miembro de la Académie Internationale
des Experts en Ecritures et Documents".

albertoangoso@terra.es

“El trabajo del perito calígrafo consiste en identificar el movimiento gráfico intrínseco al escribiente, teniendo en cuenta los fenómenos inherentes a la adquisición de la práctica escritural.”

Impreciso e inseguro maniobra el niño el lapicero al realizar los primeros trazos: ora arriba, y mira una vez; ora abajo, y mira de nuevo. El gesto se tuerce, la forma se distorsiona en un sinfín de movimientos ingobernables, la pastosa figura apenas guarda semejanza con los modelos que enseña la profesora. Otra vez a probar y otra vez la inconsistente inercia desvía los impulsos en un mar de rayas caóticas. *¡No consigo hacer esta letra, mama, maaaaa, hazla tú, hazla tu. No puedo hijo, si quieres aprender a escribir has de hacerlo tú solo...*

Trazo a trazo, gesto a gesto, ensayo y error, horas incontables de esfuerzos perdidos sobre la mesa de una cocina diseñando unas formas que nunca se resuelven. Meses y años pasan y se condensan en el archivo de los aprendizajes neuromotores hasta que, al fin, el diseño se construye, la figura se perfila, el lenguaje gráfico se enhebra en la consistencia de nuestro tejido cerebral y el niño aprende a distinguir los signos, aprende que aquellas formas extrañas y remotas significan su nombre cuando van juntas y ordenadas. Ante sus ojos infantiles se yergue una inabarcable montaña de otros signos que también significan su apellido y el nombre de sus padres, el de sus abuelos, la profesora y amigos y todas las cosas que contiene su mundo conocido.

Imperceptiblemente la adquisición del lenguaje y la escritura penetra dentro de su mente, y con ellos accede la cultura y la civilización, el conocimiento y el saber, y puede comunicarse con los otros a través del espacio y del tiempo, los idiomas y las distancias, y entra en una nueva dimensión. El niño no es consciente del inusitado proceso que experimenta, pasará sus días sobre la tierra sin comprender que

su aprendizaje es una osmosis profunda que le posibilita entrar en comunión de mente y pensamiento con todos los seres humanos. Y así avanzamos hacia delante.

Una y otra vez resuelve los trazos de esos signos combinados y, con el ensayo, se acelera el gesto que conduce a la forma y, al final, la forma se construye a partir del movimiento sin que el movimiento haya de plegarse a la forma como al principio. El impulso se libera, los signos brotan libres dimanados de unas áreas cerebrales ajenas al control consciente. La velocidad aumenta, las saturaciones se brisan o se condensan conforme el gesto requerido, la presión se adecua a la acción manual y adopta un ritmo armónico y estereotipado. El automatismo emerge del sustrato somático y pergeña las letras como las notas de una música acompañada que cantara la progresión de nuestro pensamiento. Y ese aprendizaje lo acompañará de por vida y le definirá como individuo.

Aparte de la literatura que podamos hacer, lo cierto es que el aprendizaje de la escritura por parte del niño es un inusitado proceso que cautiva y asombra. El trabajo del perito calígrafo consiste en identificar el movimiento gráfico intrínseco al escribiente, y tener en cuenta los fenómenos inherentes a la adquisición de la práctica escritural, citamos estos:

- Sustitución de la ejecución morfológica consciente por gestos motores automatizados.
- Control del impulso inercético.
- Aumento de la velocidad global en el trazado.
- Simplificación morfológica.
- Adecuación del ritmo.

- Establecimiento de distancias constantes en las referencias extrínsecas e intrínsecas a la escritura.
- Establecimiento de tamaños y proporciones constantes entre los signos intraescritos.
- Homotecia gráfica.
- Adecuación de las tensiones, presiones y aceleraciones a las trayectorias y los cambios de dirección.
- Tendencia a la realización de gestos gráficos estereotipados y repetitivos.
- Sustitución de la concepción del signo unitario y morfológico (letra) por sistemas metalingüísticos superiores.

Solo si en un escrito encontramos tales rasgos podemos tener la certeza de nuestras posibilidades en la labor identificatoria; si, por el contrario, la producción gráfica es de un iletrado o alguien no ejercitado en escritura, nuestra labor será casi imposible debido a la carencia de tales automatismos idiosincrásicos, a no ser que algún elemento fortuito facilite nuestra labor.

Tenemos ya una escritura personal con las anteriores características, automatizada e identificable para el experto que la estudia. Desde una perspectiva neuropsicológica se ha de entender que tales grafismos son un reflejo instantáneo del sistema neuromotor que las genera. La escritura, como función nerviosa y cognitiva, se ancla en la solidez de los enlaces sinápticos y las redes neuronales que la producen, y esto es algo característico de todos los aprendizajes neuromotores que se constituyen sobre la base del ensayo y la práctica: el hecho de que si bien se actualizan en un momento determinado son en realidad independientes del tiempo, el espacio y la circunstancia; permanecen suspendidos en la esfera interna de su autor y perviven y evolucionan mientras no sufra daño o alteraciones el sistema somático que la sustenta.

La palabra que mejor define las diferencias entre los gestos gráficos del niño y la escritura del adulto es *anticipación*, porque nuestra escritura en cierto modo

“Desde una perspectiva neuropsicológica se ha de entender que tales grafismos son un reflejo instantáneo del sistema neuromotor que las genera.”

Áreas corticales involucradas en la preparación y ejecución del movimiento involuntario

- 1 Córtex prefrontal
- 2 Área motora suplementaria
- 3 Área premotora
- 4 Corteza motora
- 5 Surco central
- 6 S1
- 7 Corteza parietal posterior

Imagen 2

ya esta realizada antes de aparecer sobre el papel. Esto ha sido demostrado por varios investigadores que midieron el flujo sanguíneo en el encéfalo conforme se realizaban diversas actividades (Roland y Col, 1980). En nuestro cerebro tenemos varias áreas corticales que planifican la actividad requerida: el área motora suplementaria (AMS) y el área premotora (imagen 2).

El AMS envía proyecciones directas a la corteza motora que es, propiamente, la zona desde donde se expiden las órdenes a los músculos para que se contraigan y efectúen los movimientos. La función principal del AMS consiste en planificar el programa que la corteza motora envía a los músculos para que éstos se contraigan en un tiempo determinado y en una secuencia específica según las coordenadas espaciales de la tarea que queremos desempeñar; es decir, por una parte diseña la estrategia en cuanto a selección de los músculos que han de contraerse y, de otra, coordina cuándo y en qué orden han de realizarse tales contracciones. Al revisar los investigadores la afluencia de flujo sanguíneo en el cerebro mientras un sujeto desarrollaba una tarea, se descubrió que la AMS estaba activa antes y durante la tarea, mientras que la corteza motora solo estaba activa durante el desarrollo de la tarea (imagen 3). Los investigadores avanzaron más, solicitaron al sujeto que pensara mentalmente el desempeño de la tarea mientras permanecía en reposo y entonces se vio una significativa afluencia de flujo cerebral en la misma AMS, estando la corteza motora prácticamente inactiva. Vemos, por consiguiente, que el plan motor coordina y anticipa el movimiento antes de que se produzca.

Imagen 3

Como es obvio, para que esto suceda ha de existir un sustrato nervioso material que contenga las adquisiciones aprendidas. Este soporte neurosomático se denomina engrama motor (Serratrice, 1997). La firma y cada diseño de una letra es un engrama motor, el cambiar la palanca de cambios del coche, las vocalizaciones con que expedimos las palabras, los gestos mímicos estereotipados, el cortar la rebanada de pan para hacer un bocadillo son engramas motores mas o menos cristalizados dependiendo del número de ensayos y la atención que hayamos prestado. En este sentido, existe diversidad entre los especialistas al situar los engramas motores en unas u otras áreas cerebrales con mayor o menor relevancia. Por nues-

tra parte preferimos dejar este punto en un artículo más específico dado que no puede ser abordado en unas pocas líneas. Hemos de entender que una cosa es la memoria formal de los signos lingüísticos y otra muy distinta la manifestación efectora puramente motriz; es decir, el lenguaje por un lado y la coordinación y modulación de los movimientos neuromotores por el otro, de manera que en un sentido global los engramas motores de la escritura manuscrita pueden diversificarse en el sistema nervioso de una manera sumamente extensa y a muy distintos niveles (Kandel y col, 1998).

El área premotora, adyacente a la AMS, se encarga especialmente de la coordinación de la musculatura axial y proximal que posibilita la ejecución de la escritura. La musculatura axial es la que se encuentra más cerca del eje central del cuerpo, el tórax, la cadera, el hombro, etc.; la proximal sería propiamente la del brazo y antebrazo, mientras que la distal se refiere a los músculos involucrados en los movimientos de las manos con la muñeca y

todos sus dedos. Véase que esta división neuroanatómica se manifiesta distintamente en la escritura; así, por ejemplo, algunos trazos horizontales muy amplios de la rubrica serían realizados mayormente por la musculatura proximal inherente al abrazo y antebrazo, estando la articulación horizontal de la muñeca especialmente involucrada en gestos horizontales menudos como las barras de la "T", otros gestos horizontales o la regulación de los espacios interpalabras.

Los gestos menudos y precisos con que diseñamos la letra "o" y otras minúsculas son función preferente de la musculatura distal. Un matiz fundamental que adelantamos –aunque pensamos desarrollarlo en otro artículo– es que la emergencia de los temblores en la escritura va a ser dependiente de si se emplean músculos más distales o más proximales. Numerosas modalidades de temblor son aún hoy en día de causa desconocida (Guyton, 1990), se conocen sobradamente los fenómenos que acompañan la mayor parte de las discinesias pero su

“La musculatura axial es la que se encuentra más cerca del eje central del cuerpo, el tórax, la cadera, el hombro, etc.; la proximal sería propiamente la del brazo y antebrazo, mientras que la distal se refiere a los músculos involucrados en los movimientos de las manos con la muñeca y todos sus dedos.”

Imágen 4

análisis etiológico es difícil debido a la complejidad del sistema nervioso. En la escritura de las personas con alteraciones neurodegenerativas los temblores suelen aparecer en los gestos menudos (ver imagen 4), siendo su manifestación más común los efectuados en los trazos verticales descendentes y gestos similares. Serratrice (1997) incluye este tipo de temblores dentro de la amplia categoría del “temblor esencial” cuya etiología se desconoce en la actualidad, aunque sea determinante en numerosos casos de identificación de escrituras.

Este tipo de temblor vertical se inscribe dentro de un gesto propiamente distal, como es el que requiere la musculatura de los flexores y extensores de los dedos. Si el sujeto realiza gestos más amplios y de mayores dimensiones, como los de la rúbrica (ver imagen 5), el temblor desaparece debido a que para efectuar tales gestos ha empleado una musculatura más proximal (Connors y col, 1995), la cual es mucho menos sensible a las disfunciones neuromotoras que la complejísima organización que exige el desempeñar tareas con nuestras manos. El ajuste de las contracciones musculares que se necesitan para realizar unas letras pequeñas exige una coordinación muscular mucho más precisa y cro-

nometrada que la simple flexión del brazo para sujetarnos sobre la mesa, o para abducirlo respecto el eje central del cuerpo para separar las palabras. El temblor siempre afecta de manera mucha más intensa al sistema distal que al proximal o al axial (Serratrice, 1997).

Las diferenciaciones en cuanto al uso de una musculatura u otra tienen un reflejo directo en la escritura, cuando el sujeto realiza letras con inclinación vertical emplea especialmente la musculatura distal encargada de la flexión y extensión de los dedos, mientras que si la escritura se inclina a la derecha se inervan especialmente el músculo palmar mayor y el flexor cubital, que giran la mano desde la articulación de la muñeca ya sea en aducción o abducción (Lippert, 2006). No hace falta decir que queremos dar una visión global y comprensible, y que necesariamente dejamos de lado muchos tecnicismos médicos y numerosos músculos de la mano, el brazo, el antebrazo y el hombro, que también se involucran en los movimientos gráficos, como los interóseos, los lumbricales y los flexores del pulgar, encargados de la sujeción del útil pigmentante y activos durante todo el ejercicio de la escritura.

Puede hacer el lector un sencillo experimento ilustrativo: si escribe trazos verti-

Imágen 5

cales en zig zag como de 1 ó 2 cm. verá la sucesión de gestos de extensión y flexión de nuestros dedos, con el brazo y el antebrazo bastante estáticos (la comprobación se facilita haciéndolo rápidamente); si, por el contrario, hacemos unos trazos muy inclinados veremos que nuestros dedos permanecen mucho más inmóviles y que son las oscilaciones de la muñeca las que maniobran la mano conforme el gesto requerido, oscilaciones que aumentarán en amplitud cuanto más inclinemos los grafismos a la derecha, notaremos también cómo el brazo y el antebrazo se muestran mucho más sensibles al movimiento gráfico, se mueven mucho más que antes; ésto se debe a que tanto el flexor cubital como el radial insertan sus fibras en la sección humeral del codo, mientras que los flexores y extensores de los dedos lo hacen preferentemente en los huesos radial y cubital del brazo, sobre todo el pulgar.

El experimento anterior puede considerarse una comprobación muy casera de cómo la escritura inclinada a la derecha emplea musculatura más proximal; y la vertical, musculatura más distal (en

realidad el procedimiento experimental requiere un registro electromiográfico). De este modo, la mayor recurrencia de temblores la encontraremos en los trazos verticales y de dimensiones reducidas, frente a la menor recurrencia de temblores en los trazos diagonales u horizontales de grandes dimensiones (imagen 6). No hace falta decir que en los estadios avanzados de las enfermedades neurodegenerativas, así como en otras enfermedades (párkinson), podemos encontrar temblores en todas las secciones escriturales (Micheli, 1998).

En la escritura inclinada a la derecha las rotaciones de la muñeca sobre el eje del brazo promueven unos gestos más distendidos que en los trazos verticales; en este sentido, y debido a los factores que adecuan el gesto, la escritura de trazos verticales tenderá a ser floja, circular, pequeña o no muy grande en las proyecciones verticales, lenta o de velocidad mesurada, de presión irregular, mientras que la escritura inclinada a la derecha será más bien tensa y recta en sus proyecciones diagonales, los óvalos estrechos, los trazos amplios y veloces, habrá cierta tendencia a omitir los cambios

“La buena confección y recogida del cuerpo de escritura indubitado es de vital importancia para el cotejo de escrituras..”

Imagen 6

Imágen 7

de dirección curvos debido a la impulsión rectilínea que promueve la oscilación de la muñeca sobre el eje cubital y radial del brazo. Y, por último, es dable entender que la escritura vertical será más pastosa que la inclinada debido a la mayor finura del impulso, aunque también hay que tener en cuenta que las escrituras inclinadas promueven una mayor inclinación del útil sobre el papel. El lector habrá de comprender que damos generalidades basadas en la observación directa de muchas escrituras y sin haber realizado un análisis estadístico pormenorizado, es posible que suframos cierta deformación profesional debido a nuestra especialidad en grafismos propios de enfermedades degenerativas; en estos casos, las distorsiones gráficas habidas en los gestos verticales (más distales) pueden ser muy superiores a los gestos horizontales más facilitados (destrogiros y proximales). En cualquier circunstancia, los rasgos que

aquí damos no pretenden ser generales ni necesarios, y aconsejamos al lector que realice observaciones directas en los casos que se le presenten.

Desde el punto de vista pericial caligráfico se nos pueden presentar casos muy complejos, en la imagen podemos ver un caso típico de error en donde un experto dictaminó distinta autoría para dos escrituras realizadas por la misma persona que había utilizado sistemas musculares distintos (imagen 7). Obsérvese como la facilitación de los trazos inclinados ha producido una escritura más tensa, profunda y rápida que la escritura vertical. En este caso, como en todos, la buena confección y recogida del cuerpo de escritura indubitado es de vital importancia para el cotejo de escrituras.

No es un fenómeno inusual que un escribiente trate de camuflar su escritura inclinando de manera anormal sus grafismos en uno u otro sentido. Por regla general, el experto no suele tener dificultades en identificar los escritos debido a otros muchos rasgos concomitantes, análogos o diferenciales, pero existen otras veces en donde sí que podemos tener dificultades; entiéndase que la escritura inclinada favorece la rapidez del gesto destrogiro. Por consiguiente, si las variaciones de velocidad entre escritos son muy intensas vamos a encontrar, amén de las distinciones morfológicas, otras muchas que nos pueden desorientar. La solución es evidente: un cuerpo de escritura indubitado que recoja los dos tipos de escritura del sujeto.

En el siguiente artículo expondremos otro caso práctico y continuaremos con estos temas. ■

EN INGLÉS/ IN ENGLISH

MANUAL PARA ENCUESTAS DE VICTIMIZACIÓN

23. La naturaleza, grado y consecuencias de la actividad criminal, así como la percepción del público sobre su propia seguridad son cuestiones que tienen una influencia directa e indirecta sobre la calidad de vida de la gente. El delito puede adquirir muchas formas, y tener una influencia importante sobre el bienestar de las víctimas, sus familias, amigos y la comunidad en pleno. Aquellos que se ven afectados más directamente pueden sufrir consecuencias financieras, físicas, psicológicas y emocionales, mientras que el miedo al delito en sí puede afectar a la gente y restringir sus vidas de muchas maneras. El delito también puede generar costos económicos importantes, como el suministro de servicios para el cumplimiento de la ley y servicios correctivos, así como costos a las empresas y jefes de familia como consecuencia del delito o de la implementación de medidas preventivas.

(...)

27. Las encuestas nacionales sobre la victimización delictiva ofrecen una valiosa fuente de información a los autores de políticas y pueden usarse para comprender el nivel y la naturaleza del delito personal y doméstico, así como la percepción del público de la seguridad en la comunidad y la confianza que tiene en las agencias para el cumplimiento de la ley. Tanto los riesgos reales como los perceptuales del delito pueden ser indicadores del bienestar de la comunidad.

MANUAL ON VICTIMIZATION SURVEYS

23. The nature, degree and consequences of criminal activity, as well as people's perceptions of their safety, are issues that influence directly and indirectly the quality of people's lives. Crime can take many forms and can have a major influence on the well being of victims, their families, friends and the wider community. Those most directly affected may suffer financially, physically, psychologically and emotionally, while the fear of crime itself can affect people and restrict their lives in many ways. Crime also can result in significant economic costs such as the provision of law enforcement services and corrective services as well as costs to businesses and households either as a consequence of crime or implementation of preventative measures.

(...)

27. National crime victimization surveys provide a valuable source of information to policy makers and can be used to understand the level and nature of both personal and household crime, as well as people's perceptions of safety in the community and their confidence in law enforcement agencies. Both actual and perceived risks of crime can be indicators of community well-being.

28. Las encuestas pueden cubrir una variedad de incidencias y experiencias, de las cuales no todas serán delitos reales, de acuerdo a la ley, o reconocidos como las agencias de la justicia penal como algo que esté dentro de su competencia. Usamos el término 'delito' para encapsular el enfoque de las encuestas de las víctimas del delito, pero en algunos casos se puede considerar que este término cubre una gama más amplia de eventos. Las fuentes administrativas, como las estadísticas obtenidas de la policía o los tribunales únicamente miden incidentes que son señalados a las autoridades y que están dentro de su jurisdicción. Por ende, la encuesta de victimización puede identificar experiencias que normalmente no serían identificadas por medio de esas fuentes administrativas.

29. Dependiendo de la disponibilidad de presupuesto se puede responder una variedad de preguntas con una encuesta de este tipo, por ejemplo:

- ¿Qué cantidad de delito existe y cuáles son sus características?
- ¿Cuáles son las características de las víctimas y los perpetradores?
- ¿Ha cambiado el nivel de delito a lo largo del tiempo?
- ¿Cuáles son los riesgos de convertirse en víctima? ■

Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito.
Comisión Económica de las Naciones Unidas Para Europa.

28. Surveys can cover a range of incidences and experiences not all of which may be actual crimes according to the law, or as recognized by criminal justice agencies as being within their area of responsibility. We use the term crime to encapsulate the focus of a survey of crime victims but in some cases the term can be understood to cover a wider range of events. Administrative sources, such as the statistics obtained from the police or courts, will only measure incidents which are brought to the attention of the authorities and which are subject to their influence. Hence, a victimization survey can identify experiences which would not normally be identified through those administrative sources.

29. Depending on the budget availability a range of questions can be answered from a survey of this type such as:

- How much crime is there and what are its characteristics?
- What are the characteristics of victims and perpetrators?
- Has the level of crime changed over time?
- What are the risks of becoming a victim? ■

United Nations Office on drugs and crime.
United Nations Economic Commission for Europe

Disponible en/Available on:

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/Manual_Victimization_Spanish_040210.pdf

IN ALBIS

CARLOS PÉREZ VAQUERO
cpvaquero.blogspot.com

LOS CRÍMENES CARAVAGGESCOS

A finales del siglo XVI y comienzos del XVII, Roma formaba parte de los Estados Pontificios. La ciudad había superado el Renacimiento y aunque todavía era pronto para convertirse en una fastuosa muestra del mejor Barroco, ya empezaba a resplandecer como la nueva capital del cristianismo que anhelaban en la sede de san Pedro. Consagrada al espíritu de la Contrarreforma, todos los Papas –y, en especial, Sixto V– proyectaron una nueva concepción urbana que iba mucho más allá de trazar nuevas calles y levantar iglesias, era un cambio más profundo que afectaba a la moral de la sociedad y esa mentalidad conllevó una feroz represión de la delincuencia.

En ese contexto, muchos artistas de toda Europa acudieron a la *ciudad eterna* en busca de mecenas que financiaran su arte y su vida bohemia. Uno de ellos fue el colérico y pendenciero *Caravaggio* y, en torno a él, se reunió un círculo de amigos y enemigos que dejó un reguero de sangre, lesiones, denuncias, homicidios y violaciones, por toda Italia; una violencia que aún hoy podemos admirar en sus lienzos.

LOS PROBLEMAS DEL GENIO

El crudo realismo con el que pintaba las escenas más violentas y ese marcado contraste entre luces y sombras –el tenebrismo tan personal de los cuadros de *El Caravaggio*– son el reflejo de los treinta y

nueve años que vivió el pintor lombardo (Milán, 1571 | Puerto Hércules, 1610); una existencia convulsa marcada por su carácter *pendenciero, turbio y discutidor* –como le describieron sus primeros biógrafos– que le alejó de su familia y de cualquier estabilidad profesional o personal, envolviéndolo en una dinámica de amenazas, denuncias y juicios, y huyendo siempre de la Justicia.

El Caravaggio –uno de los pintores que mejor ha representado la muerte y el drama de la existencia humana– se llamaba Michelangelo Merisi pero acabó formando parte de la historia universal del arte con aquel sobrenombre, en recuerdo del pequeño pueblo de Lombardía, de donde procedía su familia.

Para representar la muerte con tanta maestría Michele no dudó en utilizar cadáveres que le ayudaran a posar para sus cuadros; así surgió la representación de María en *El tránsito de la Virgen* (muy polémico porque mostraba a la madre de Cristo hinchada y con los pies amoratados y descalzos; tal y como se encontró el cuerpo ahogado de la prostituta Lena que le sirvió de modelo) o el milagro de *La resurrección de Lázaro* (donde el pintor pagó a unos enfermeros del hospital de Mesina para que sostuvieran durante días un cadáver en plena descomposición). Sus cuadros escandalizaron al clero que los había encargado, considerándolos indignos, pero casi de inmediato eran comprados por las grandes fortunas europeas.

Antes de que terminara el XVI, el pintor *ya tenía las manos manchadas de sangre* y pasó un año en una cárcel milanesa condenado por homicidio antes de escapar a Roma. Con el cambio de siglo, su fuerza creativa le procuró algunos éxi-

“Para representar la muerte con tanta maestría Michele no dudó en utilizar cadáveres que le ayudaran a posar para sus cuadros.”

tos artísticos, la protección de notables miembros de la Iglesia y la Diplomacia y –como era de esperar– sus primeros pleitos, arrestos domiciliarios y condenas en la prisión romana de Tor di Nona por llevar armas sin permiso.

En 1601, el joven Michele fue encarcelado por herir con un palo y una espada a un sargento del castillo de Sant'Angelo. Dos años más tarde, en septiembre de 1603, otro pintor –Giovanni Baglione– lo acusó de difamación en un juicio que levantó ampollas en la sociedad romana cuando *El Caravaggio* aprovechó la instrucción del sumario para despacharse a gusto contra otros pintores de la época, distinguiendo a *los que saben hacer bien su arte* de los que *no tengo por buenos*.

Sin tregua, en 1605 hirió con un hacha en la cabeza a un escribano –el notario Pascualone d'Accumulo– que, afortunadamente, sobrevivió y no presentó cargos contra él; aún así, ni la suerte ni el apoyo de sus poderosos mecenas consiguieron evitar su condena a morir decapitado cuando intentó castrar a Ranuccio Tomasoni, el chulo de la prostituta Fillide Melandroni que solía posar para él, y el infeliz contrincante murió desangrado por las heridas en el mismo suelo del frontón donde habían estado jugando al trinquete. Fue el 29 de mayo de 1606 y, desde entonces, la sentencia que lo condenaba a la decapitación, estuvo angustiosamente presente en muchos de sus óleos: la Cabeza de *Medusa*, *David y Goliat*, *Salomé y Juan el Bautista*, *Judit y Holofernes*...

Michele se fue de Roma y pasó el resto de su vida creando sus mejores obras mientras se forjaba su leyenda de pintor maldito, huyendo de una ciudad a otra: Génova, Nápoles, La Valeta (donde fue encarcelado por organizar una reyerta pero logró fugarse), Siracusa, Mesina, Palermo... En 1607, de regreso a Nápoles, por aquel entonces territorio español, unos desconocidos le propinaron una paliza que le dejó el rostro desfigurado. Tres años más tarde, cuando estaba a punto de que sus mentores le consiguieran el perdón papal por el crimen del frontón, el cadáver de El Caravaggio apareció en la playa de Puerto Hércules; probablemente, víctima de la malaria que azotaba la costa.

A pesar de su constante huida de la Justicia y de su vida –a veces rocambolesca, pero nada ajena a lo que resultaba habitual en los ambientes bohemios de aquel tiempo– el genio antiacadémico de este artista del tenebrismo marcó la línea que seguirían muchos otros pintores posteriores, de la talla de Velázquez, Zurbarán, Rubens o Rembrandt.

LOS CARAVAGGESCOS

Durante el juicio por libelo de 1603, cuando se acusó a *El Caravaggio* de difamar a otro colega –según Baglione, difundieron unos versos satíricos en su contra porque Michele y sus amigos estaban celosos del éxito que había tenido él con su cuadro de la Resurrección– el proceso también sentó en el banquillo a algunos de sus seguidores –los llamados *caravaggescos*– el arquitecto Onorio Lunghi y otros dos pintores: Filippo Trisegni y Orazio Gentileschi.

Este último –un alumno que no logró superar a su joven maestro– desarrolló su carrera en Génova, París y Londres. Antes

de salir de Roma, Gentileschi se especializó en dibujar *quadraturas* (trampantojos con los que se daban falsas perspectivas arquitectónicas a los techos de los salones) junto a otro pintor: Agostino Tassi. De esa amistad acabó surgiendo, de nuevo, el drama.

Tassi –*el hombre más infame del mundo*, según el propio Orazio– mantenía una relación con su cuñada (por la que fue juzgado por incesto) mientras seguía casado con una mujer a la que intentó matar; al tiempo que violó en reiteradas ocasiones a Artemisia, la hija de su compañero Gentileschi, a la que daba clases de perspectiva. La joven de 15 años –que desconocía la vida familiar de su violador– soportó el acoso hasta que comprendió que su promesa de contraer matrimonio era falsa: él ya estaba casado y la bigamia constituía delito.

El juicio por estupro fue un largo proceso muy traumático para todos: Orazio tuvo miedo de que el escándalo perjudicara su carrera como pintor; su hija soportó todo tipo de vejaciones (una comadrona comprobó que el agresor le había roto el himen y la guardia pontificia la torturó, apretándole los dedos, para verificar su declaración) y, lo peor, asumir el desprecio de su padre, más preocupado por su fama que por ella; incluso Olimpia Tassi, hermana del violador, acabó testificando contra él.

Finalmente, el tribunal declaró la inocencia de la joven y Tassi fue condenado a ocho meses de prisión y cinco años de destierro fuera de los Estados Pontificios. Para recuperar su honra, según las costumbres de la época, Artemisia se casó con el paisajista Pierantonio Stiattesi, pero el matrimonio tampoco le fue bien y, poco después de nacer su cuarto hijo, se separó de él y, sin importarle los comentarios de los demás, acabó yéndose a vivir

“El genio antiacadémico de este artista del tenebrismo marcó la línea que seguirían muchos otros pintores posteriores, de la talla de Velázquez, Zurbarán, Rubens o Rembrandt.”

ARTEMISIA

"JUDITH Y HOLOFERNES"

con su padrino. Fue una de las pocas mujeres de aquel tiempo que llegó a triunfar con sus lienzos y la primera que ingresó en la Academia de las Artes de Florencia.

Con el paso de los siglos, la obra de Artemisia Gentileschi (Roma, 1593 | Nápoles, 1652) –y, sobre todo, su dramática biografía– ha sido muy reivindicada por algunos colectivos feministas que ven en sus lienzos la imagen de unas mujeres independientes, con una extraordinaria fortaleza y determinación.

JUDIT Y HOLOFERNES

Lo cierto es que, contemplando sus obras, no resulta descabellado pensar que la venganza de Artemisia se plasmó en sus óleos, mostrando a *Susana y los viejos* (una mujer vulnerable y desnuda, delante de dos viejos lascivos) y, en especial, la valentía y el arrojo de Judit decapitando al general asirio Holofernes.

El Caravaggio ya había pintado esta misma escena en 1599 –como otros *caravaggescos* lo harían después: el francés Valentin de Boulogne o el alemán Adam Elsheimer– iniciando lo que se considera su temática de los horrores; pero, sin duda, nadie plasmó la fuerza de aquellos personajes, luchando contra la tiranía del opresor (un tema muy patriótico en aquella fragmentada Italia del XVII) como Artemisia: un verdadero alegato de su propia condición de mujer humillada que debía sobreponerse a los hombres y del que llegó a pintar hasta siete versiones distintas.

Judit es uno de los libros históricos del Antiguo Testamento; narra el asedio de la ciudad israelí de Betulia por las tropas asirias de Holofernes. Cuando sus habitantes ya estaban desesperados por la escasez de alimentos y se habían dado un plazo de cinco días para rendirse al enemigo, una viuda –Judit– sale de la ciudad, *bellamente ataviada* y acompañada de su doncella para mostrar a los asirios *el camino para apoderarse de toda la montaña sin perder ni un solo hombre*. Según la Biblia, *Holofernes estaba encantado de tenerla cerca y bebió tal cantidad de vino cual no había bebido en ninguno de los días de su vida* que, cuando se quedaron solos en la tienda de campaña, *ella cogió su alfanje – un sable corto y curvo–, asió la cabeza por los cabellos y por dos veces le dio en el cuello con toda su fuerza, cortándole la cabeza al general*. Cuando Judit mostró la cabeza desde lo alto de las murallas de Betulia, los asirios huyeron en desbandada.

Estos personajes bíblicos fueron el colofón de una venganza artística y la mejor muestra del legado que dejaron *El Caravaggio* –del que ahora se cumple el 400º aniversario de su muerte– y sus seguidores. ■

WANTED: LOS DIEZ CRIMINALES MÁS BUSCADOS

THEN TEN MOST WANTED

ANTONIO I. CELA RANILLA

DELINCUENTES

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Investigador | Fugitivo | Orden de detención |
Los más buscados

*Investigator | Fugitive | Arrest warrant |
The most wanted*

RESUMEN / ABSTRACT

Con motivo del 60.º aniversario de los 10 delincuentes más buscados por el FBI, este artículo trata de acercarte, desde una perspectiva histórica y operativa, a la realidad de uno de los fenómenos criminológicos más interesantes: los delincuentes en busca y captura y los instrumentos para su localización y detención.

To mark the 60th anniversary of the 10 most wanted by the FBI, this article tries to approach from a historical perspective and an operational reality of one of the phenomena criminological interesting: criminals in search and seizure and the tools to location and detention.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

Antonio I. Cela Ranilla
Agente del Cuerpo Nacional de Policía CNP |
Criminólogo | Secretario del SECCIF
antonio.cela@yahoo.es

“Es importante que nos centremos en la figura del delincuente en huida; lo que técnicamente conocemos como fugado, prófugo o requisitoriado.”

Hace casi dos años, en el número 3 de nuestra revista QdC, dedicábamos un artículo al surgimiento, desarrollo y actualidad de una de las organizaciones policiales y de vocación criminológica más importantes del mundo, la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, o más conocida popularmente por su acrónimo, el FBI.

Fue una muy buena ocasión para acercarnos a una de las instituciones dedicadas a la lucha contra el crimen más conocidas y también para conmemorar los 100 años de su nacimiento.

En este nuevo número de QdC, volvemos a referirnos a esta organización policial al cumplirse 60 años de una de sus actividades más importantes, la localización y detención de los diez delincuentes más buscados o, como diríamos en nuestra sección *In english, The ten most wanted*.

Pero antes de entrar en profundidad en lo que ha sido y es la elaboración de esa lista de los más importantes o los más peligrosos delincuentes en paradero desconocido, es importante centrarnos precisamente en eso, en la figura del delincuente en huida, en lo que técnicamente conocemos como fugado, prófugo o requisitoriado.

EN BUSCA Y CAPTURA

Todos los órganos judiciales y policiales dedicados a la investigación criminal de los países de nuestro entorno, elaboran diariamente órdenes de detención –también llamadas órdenes de busca y captura o requisitorias– de todas aquellas personas a las que se les imputan hechos delictivos y cuya localización es imprescindible para la resolución de las causas

penales en curso y que, por una u otra razón, no han sido halladas.

En muchos casos, dichas órdenes de busca y captura dimanar de los juzgados que siguen procedimientos penales y únicamente persiguen la localización de los individuos cuya comparecencia ante el tribunal se hace imprescindible para la resolución del proceso y, en otros, para detener y poner a disposición de la Justicia o de las instituciones penitenciarias a aquellos individuos que, estando dentro del proceso, se encuentran en situación de fuga y tienen pendiente el cumplimiento de penas de prisión.

En España –cuya tradición jurídica, penitenciaria y policial está basada en un modelo unitario para todo el Estado– la actividad dedicada a la localización de individuos en busca y captura no ha encontrado más dificultades que las derivadas de buscar, detener y poner a disposición de la Justicia a personas que tratan de evitar por todos sus medios, ser encontradas, sin que a ello se opongan otras cuestiones como problemas de jurisdicción regional o de competencias de las agencias dedicadas a la persecución de delincuentes.

En los Estados Unidos de América, la cuestión ha sido históricamente muy diferente. Recordando nuevamente nuestro artículo *FBI: cien años de historia*, la tradición americana en los primeros años del siglo XX, derivaba en una especie de anarquía judicial y policial en la que la actividad criminal se veía muy favorecida cuando los autores de delitos simplemente con cruzar la frontera de un Estado e incluso de un condado, garantizaban absolutamente su impunidad. Fue precisa-

mente este hecho uno de los principales argumentos que impulsaron a la creación del *Bureau of investigations*, posteriormente *Federal Bureau of Investigations* (FBI): la persecución de los delitos federales o de aquellos cuya naturaleza hiciera imprescindible la extensión de competencias de una nueva Policía a todos los Estados de la Unión.

LOS ORÍGENES DE LOS DIEZ MÁS BUSCADOS

Pero muchos años antes de la creación del FBI, en 1908, en la joven nación americana se percibía la necesidad de dotarse de herramientas para la localización y detención de delincuentes peligrosos. Así, en 1850 surge en Nueva York la *Pinkerton's National Detective Agency*, cuya incesante actividad en la persecución de forajidos

hizo crecer a esta Agencia hasta cuotas de popularidad casi heroicas. Allan Pinkerton, su fundador, lideró un proyecto de investigación para la detención de criminales en fuga, siendo sus principales clientes los bancos, las compañías de ferrocarril y las grandes sociedades comerciales, además del propio Gobierno Federal de los Estados Unidos. Algunos de sus más conocidos trabajos fueron la captura de John Reno, líder de una de las organizaciones familiares criminales más poderosas de los Estados Unidos, dedicada al asalto de líneas ferrocarriles; o la fallida persecución, en 1875, de uno de los forajidos más famosos de la historia, Jesse James, que costó la vida del hermano pequeño de solo nueve años de edad del delincuente, en un error de cálculo en el asalto de los hombres de Pinkerton a la granja de su madre en Misuri.

Pero volviendo a las listas de los más buscados, saltamos hacia adelante en la historia y nos situamos en la consolidada actividad del FBI en los años de la prohibición, en los violentos años 30 donde encontramos el precedente más próximo a la lista de los 10 más buscados cuando, en esa década, se acuñó el término de *enemigos públicos*, adjudicado tal calificativo a los delincuentes de mayor y más sanguinaria actividad criminal. Personajes de leyenda como Bonnie Parker y Clyde Barrow (Bonnie & Clyde), John Dillinger, *Baby Face* Nelson o Ma Baker integraron, entre otros, un listado de los declarados como absolutamente prioritarios en el listado de fugitivos a quien todas las organizaciones policiales, con el FBI al frente, debían dar caza, desplegando todos los medios humanos y técnicos a su alcance.

En 1950, la historia habla de una conversación entre el entonces director del FBI, John E. Hoover y William Kinsey Hutchinson, editor de la *International News Service*, predecesora de la actual *United Press International*, en la que encontraron interesante la idea de promover un listado con los 10 nombres más importantes y prioritarios para ser capturados y puestos en manos de la Justicia. Se trataba de un proyecto para la neutralización de los conocidos como *tipos duros* del mundo criminal de los primeros años 50, que representase la ausencia de impunidad de los criminales considerados como los más peligrosos en cada momento, haciendo del trabajo público y la participación activa de los ciudadanos, una de las más eficaces herramientas del FBI en la lucha contra el crimen, consolidando en gran medida su popularidad entre la opinión pública.

"La persecución de los delitos federales o de aquellos cuya naturaleza hiciera imprescindible la extensión de competencias de una nueva Policía a todos los Estados de la Unión, impulsó la creación del FBI!"

Desde la elaboración de la primera lista de los 10 más buscados –el 14 de marzo de 1950– en la que constaban el nombre, apellidos, fotografía, impresiones dactilares, descripción física, actividad criminal y la recompensa por facilitar su captura; han formado parte de ella 493 delincuentes, de los que 463 han sido detenidos, localizados vivos o muertos y casi el 35% de ellos gracias a la colaboración ciudadana.

Algunos de los más destacados nombres de esa extensa lista son los famosos asesinos en serie Thomas Earl Ray y Ted Bundy o el terrorista internacional más buscado en nuestros días, Osama bin Laden, quien actualmente comparte ese *póster* con atracadores, asesinos, ciberdelincuentes, miembros del crimen organizado o narcotraficantes, entre otros.

Tras los atentados de las *Torres Gemelas* en septiembre de 2001, el recién designado director del FBI, Robert S. Mueller, estableció los diez objetivos prioritarios del FBI para abordar su tarea con más eficacia de la demostrada hasta el momento:

1. roteger a los Estados Unidos de ataques terroristas.
2. Protegerse contra el espionaje.
3. Protección contra los ciberataques.
4. Proteger los derechos civiles.
5. Combatir la corrupción de alto nivel.
6. Combatir las redes internacionales de blanqueo de capitales.
7. Combatir la delincuencia de cuello blanco.
8. Combatir el crimen violento.
9. Dar apoyo a otras organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la lucha contra el crimen.
10. Mejorar los niveles técnicos del FBI para responder más eficazmente a su trabajo.

LOS 10 MÁS BUSCADOS, HOY

El decálogo de prioridades que hemos mencionado anteriormente tiene su fiel reflejo en el listado de los diez más buscados pues representan casi a la perfección –con rostro, nombre y apellidos– la prioridad que, desde hace casi una década, se ha marcado el FBI y se corresponden con las manifestaciones criminales que están detalladas en aquél.

Algunos de los 10 más buscados por el FBI en nuestros días son fugitivos como **Víctor Manuel Gerena**, buscado por su

VÍCTOR MANUEL GERENA

GLEN STEWART GODWIN

OSAMA BIN LADEN

JAMES J. BULGER

conexión con el robo a mano armada de aproximadamente siete millones de dólares de una compañía de seguridad en West Hartford, Connecticut. Según las investigaciones realizadas tomó a dos guardias de seguridad como rehenes con su pistola para luego esposarlos e inyectarles una sustancia desconocida no letal para dejarlos inhabilitados. La recompensa por información que conduzca a la captura de Gerena es de 1.000.000 de dólares estadounidenses.

También **James G. Blueger** es perseguido por su participación en numerosos homicidios –18 descubiertos– cometidos desde principios de la década de 1970 hasta mediados de los 80 como líder de un grupo criminal organizado que supuestamente controlaba la extorsión, venta de drogas y otras actividades ilegales en el área de Boston, Massachusetts. Tiene un carácter violento y es sabido que lleva un cuchillo siempre con él. Fue el

jefe de la banda *Winter Hill* de Boston antes de esconderse. La recompensa por dar información relevante que pueda llevar a su captura es de 2.000.000 de dólares.

Osama bin Laden, buscado insistentemente por los servicios de inteligencia de medio mundo por su presunta participación en los atentados del 11 de septiembre de 2001, se sitúa a la cabeza de los criminales con mayor volumen de recompensa por su captura, que se eleva a la cifra de 50.000.000 de dólares.

BUSCA Y CAPTURA DE DELINCUENTES EN ESPAÑA

Aventurar una cifra sobre el volumen de delinquentes en fuga en nuestro país es una tarea harto difícil. Podemos afirmar casi con total rotundidad que, a día de hoy, cuantificar el número de personas que se encuentran en busca y captura es casi imposible. Son miles a buen seguro, algunos de los cuales únicamente se interesa su presentación para una simple declaración ante el juez y, a otros, a los que la gravedad de los cargos contra ellos supone el despliegue de una compleja actividad investigativa que culmine en su detención e ingreso en prisión.

BUSCAR Y CAPTURAR

La orden de busca y captura viaja documentalmente desde el órgano judicial o unidad policial hasta la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, en la que consta nombre, apellidos, última dirección conocida, procedimiento, causa o delito por la que se decreta la orden de busca y captura, y las medidas a adoptar, detención y presentación ante el Juzgado de Instrucción de Guardia o el ingreso en prisión.

“En la orden de busca y captura constan el nombre, apellidos, última dirección conocida, procedimiento, causa o delito por la que se decreta la orden y las medidas a adoptar.”

Una vez que se recibe la orden judicial o policial, se inserta en el sistema informático para que cualquier unidad operativa que contacte con el individuo que interesa localizar, al filtrar sus datos por la Base de Datos de individuos con interés policial, se pueda proceder a su inmediata detención. Ese filtrado de la identidad del buscado puede producirse tras una ardua actividad investigativa o por un simple trámite al acudir él mismo, de forma totalmente inocente, para renovar su DNI, registrarse en la habitación de un hotel o presentar el pasaporte en un filtro de fronteras o en un control policial rutinario.

El método en la investigación de individuos en situación de busca y captura es multidimensional, en el que participan áreas como la criminalística a través los chequeos y cotejos de huellas dactilares y perfiles genéticos *dubitados* hallados en escenarios criminales y que pudieran co-

responderse con personas en situación de busca y captura, o los novedosos sistemas biométricos de inminente utilización extensiva en lugares de uso común como aeropuertos, estaciones de metro o cualquier otro espacio de utilización pública.

En el plano operativo, se emplean desde las fuentes de información humana (testigos, informadores, familiares, prensa, vecinos, etc.) hasta las fuentes documentales como las bases de datos policiales; de individuos de interés policial, de denuncias, de extranjeros y los bancos de datos de inteligencia criminal en los que constan desde los más comunes de la filiación, hasta las impresiones dactilares, fotografías, perfil genético, alias, consortes (colaboradores), marcas particulares, vehículos, modus operandi, especialidad delictiva, peligrosidad, trabajo y familia; que junto con el chequeo de las bases de datos externas (padrón municipal de habitantes, registro de seguridad social o de actividades mercantiles, entre otros) conforman junto con el método operativo posterior basado en la optimización de la información obtenida, las vigilancias, las observaciones y seguimientos, la fase final que debe conducir a la localización y detención de delincuentes en fuga.

GRUPO DE LOCALIZACIÓN DE FUGITIVOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA (CNP)

Dependiente de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), de la Comisaría General de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), en nuestro país se encuentra el **Grupo de Localización de Fugitivos** con objetivos, medios y filosofía muy parecidas a las que llevó al FBI a crear su lista de *los 10 más buscados* en los años 50.

A modo de ejemplo, desde la creación de este Grupo, en la primavera de 2004, se localizaron y detuvieron más de 1.200 fugitivos, todos ellos delincuentes reclamados por *Interpol*, *Europol*, *Sirene* y otras organizaciones como FBI, autoridades de Hispanoamérica o los Tribunales Penales Internacionales y pertenecientes a organizaciones criminales, integrantes de la *camorra* italiana, cárteles colombianos o miembros de violentas organizaciones de delincuentes de Europa del Este.

Poco más de una docena de agentes del CNP –muchas veces apoyados por otras unidades centrales o periféricas– despliegan su actividad operativa con la misma metodología y eficacia que sus homónimos estadounidenses con la premisa de que no todos se van, no todos se ocultan y aunque lo hagan, acaban *cayendo*.

El cartel de Se busca evidencia que desde los decimonónicos episodios del bandolerismo español o el lejano oeste, hasta delincuentes más recientes de nuestra historia como Eleuterio Sánchez *el Lute*, Juan Ramón Moreno Cuenca *el Vaquilla* o el tristemente famoso atracador de bancos conocido como *El Solitario*, demuestran que esa imagen del delincuente, con foto, historial y precio, es mucho más cercano y real de lo que creemos. ■

CON EL DERECHO EN LOS TALONES

CARLOS PÉREZ VAQUERO

Un libro jurídico, apto para todos los públicos,
donde descubrirás que el Derecho es el
hábitat natural del ser humano

CASO PRÁCTICO

AITOR CURIEL LÓPEZ DE ARCAUTE
acuriel.forense@gmail.com

ETIOLOGÍA MÉDICO-LEGAL DE LAS MUERTES CON DROGAS

El título de este artículo no es un error. En estas líneas desgranaremos las posibles etiologías médico-legales de distintos tipos de fallecimientos en los que pueden estar involucradas –en mayor o menor medida– las drogas (las intoxicaciones o los síndromes de abstinencia por estas sustancias); es decir, lo que podríamos denominar muertes con drogas, pero que debemos investigar si éstas han influido o no y en qué medida.

Las drogas pueden ser causa suficiente, necesaria, fundamental o concausa. En ocasiones, serán la causa fundamental y, en otras, simplemente un factor más involucrado y no siempre sólo la dosis nos va a dar la clave.

Algunos autores hablan de reacciones adversas a las drogas, otros de etiología médico-legal indeterminada o indefinida, pero en todo caso debemos tratar de realizar una investigación lo más exhaustiva posible y no únicamente desde la mesa de autopsias, sino desde una posición mucho más dinámica y multidisciplinar, a pie de calle... a pie de muerto; investigando, por supuesto, las circunstancias previas al fallecimiento. En el siglo XXI no es posible pretender que el trípode –policía judicial, policía científica y médico-forense– funcione sin una estrecha colaboración y comunicación.

Cuando nos encontramos con la presencia de drogas involucradas en un fallecimiento debemos tener un especial cuidado en la interpretación de los elementos que vamos a manejar. Tienen gran interés las declaraciones de posibles testigos, los datos objetivos de la investigación, los indicios de la escena y del levantamiento del cadáver y los hallazgos de la autopsia, así como las pruebas complementarias, pero todos cobran sentido en su conjunto, analizados globalmente y desde el conocimiento de la realidad de forma total, no parcial.

Un lego en la materia puede pensar que si uno analiza la cantidad de droga hallada en un fallecido, eso es más que suficiente para conocer la causa de la muerte por drogas, pero nada más lejos de la realidad.

Así, por ejemplo, varios autores han intentado relacionar las concentraciones de cocaína y los signos clínicos de intoxicación en los enfermos que acudían a los servicios de urgencias; sin embargo, sus resultados han sido poco esperanzadores.

Blaho y sus colaboradores investigaron si el conocimiento de la concentración sanguínea de cocaína o de sus metabolitos podía ayudar en el manejo de 111 pacientes que habían acudido a los servicios de urgencias. Las concentraciones de cocaína halladas variaron ampliamente ($0.26 + 0.5 \mu\text{g/mL}$), lo que impidió encontrar una correlación estadística entre éstas y la gravedad de las manifestaciones clínicas, la necesidad de tratamiento o el pronóstico. Como ejemplo extremo, el paciente con la cocaína más alta ($3.9 \mu\text{g/mL}$, considerada en

la zona letal) tenía pocos síntomas y le dieron el alta hospitalaria para llevarlo a la cárcel; es decir, las concentraciones sanguíneas de cocaína deben interpretarse con prudencia, dado que varían ampliamente y no predicen la gravedad de los hallazgos clínicos, la incidencia de efectos adversos, el pronóstico o la necesidad de intervención terapéutica. De hecho, la relación estadística entre la cocainemia media y los efectos clínicos es tan leve que los investigadores escriben simplemente *hallamos cocaína en tal porcentaje de las muestras, (...) el uso reciente de cocaína influye (o no) en o bien personas que tenían cocaína en la sangre y (o en los tejidos).*

La relación dosis-efecto en personas muertas tras la toma de una droga es, en general y como dato aislado, poco fiable, porque existe una tremenda variabilidad.

Así, Ladrón y Moya insisten en su libro en la variabilidad de las dosis de cocaína que causarán efectos tóxicos: *en general, se estima que dosis de cocaína superiores a 10-20 mg. pueden producir acciones graves en un sujeto adulto. Sin embargo, la aspiración nasal de dosis superiores a los 200-300 mg. no produce acciones peligrosas en toxicómanos. No es infrecuente que se refiera el consumo de 2-3 g. en 24 horas, sin que los signos tóxicos escapen a la esfera psíquica. La dosis letal se estima que es próxima a 1 g por vía intranasal –aunque algunos adictos crónicos, en particular los fumadores de cocaína base, toleran cantidades superiores– 5-15 g por vía oral y 200 mg. por vía intravenosa.*

Genéricamente, debemos resaltar que las cocainemias halladas en los cadáveres son extremadamente variables y que lo

mismo ocurre con muchas otras sustancias, por lo que tenemos que concluir que las determinaciones postmortales aisladas de muchas drogas no pueden usarse de forma aislada para evaluar o predecir su toxicidad y su posible origen en el fallecimiento. Los valores postmortales no siempre pueden usarse para valorar o predecir la toxicidad real de esa droga en un paciente, puesto que además determinados metabolitos no reflejan necesariamente los valores que hubo en el momento de la muerte. En definitiva, no puede ser el elemento principal, esencial o único para determinar la causa de la muerte, y, por lo tanto, su etiología médico-legal.

Fenómenos como la tolerancia o la tolerancia inversa, la pureza de la droga consumida y otros factores pueden influir tanto en la causa real de la muerte, como en su etiología médico-legal.

Si la analizamos, debemos recordar que las muertes pueden ser naturales o violentas y, como siempre digo a mis alumnos a modo de broma... con un hachazo en la cabeza es natural que te mueras, pero no es una muerte natural, es una muerte violenta. Éstas pueden ser homicidas, suicidas o accidentales.

Las reacciones adversas a drogas son muertes violentas, y por lo tanto, requieren siempre de autopsia judicial (muertes violentas o sospechosas de criminalidad). Pero, además, deben de ser motivo de una exhaustiva investigación, puesto que existe una dificultad añadida para poder descifrar si se trata de un suicidio (el paciente ha consumido una dosis mayor de la habitual para acabar voluntariamente con su vida), un homicidio (al-

“La relación dosis-efecto en personas muertas tras la toma de una droga es, en general y como dato aislado, poco fiable, porque existe una tremenda variabilidad.”

guien le ha engañado, de forma dolosa o no, con la dosis o la pureza de la misma, o incluso le ha obligado a consumirla) o un accidente. En este último caso pueden influir fenómenos tan accidentales como la tolerancia inversa. Cabe señalar que la tolerancia se produce cuando se necesita consumir cada vez una mayor dosis de la droga para producir el mismo efecto y que la tolerancia inversa es cuando debido a un periodo o intervalo de tiempo sin consumo se recupera la sensibilidad a dosis inferiores y una misma dosis que la consumida tiempo atrás –que producía los efectos deseados– puede producir ahora efectos tóxicos o incluso letales.

Situados en este punto os relato un caso que puede ilustrar estas afirmaciones.

Hace unos meses realicé la autopsia a un paciente fallecido y en el que su hermano relataba lo siguiente:

- *Que su hermano se negó activamente a ser retenido por la Policía local.*
- *Que uno de los agentes, el más delgado, cogió a su hermano con una mano por el cuello, cogiéndole fuertemente de la nuca, notando a pesar de la oscuridad de la noche como su hermano se ponía morado, dejando en ese preciso momento de hablar, para caer inconsciente al suelo.*
- *Que su hermano quedó totalmente inmóvil en el suelo, con el cuello torcido y sangrando por la nariz. Que preguntaron cómo le dejaban así, a lo que los agentes le respondieron que era una maniobra de seguridad y que lo iban a trasladar al centro de salud, que su hermano perma-*

neció en el suelo totalmente inconsciente, hasta unos 20 minutos más tarde en que llegó una ambulancia.

- *Que una vez allí, el personal sanitario intentó reanimar a su hermano sin resultado alguno. Que el médico que le realizó la reanimación, solicitó una UVI móvil que nunca ha llegado.*

Con posterioridad, el médico forense informa que la cocaína encontrada en sangre es de 4,02 miligramos/litro, siendo la dosis letal de esa droga según el INT de 0,5 miligramos/litro, por lo **que la causa de muerte es INTOXICACIÓN POR DRUGAS DE ABUSO (COCAINA).**

El INT informa, posteriormente, que en suero se detecta 0,25 gramos/litro de alcohol etílico, 3,92 mg/L de benzoilecgonina y 1,80 mg/L de cocaína.

Al realizar la autopsia nos encontramos, por tanto, ante un fallecido de 38 años de edad con múltiples lesiones traumáticas a nivel de cabeza y cuello que no justifican suficientemente el fallecimiento del mismo, una intoxicación por cocaína que, aunque se pudiera encontrar en niveles letales o próximos, no justifica por sí sola tampoco su fallecimiento dadas las circunstancias y una posible maniobra a nivel del cuello que pudiera tratarse de una estimulación del nervio vago a nivel del seno carotideo y que pudiera haber producido o favorecido la muerte súbita del paciente y simplemente pudimos concluir que:

1. Las concentraciones sanguíneas de cocaína deben interpretarse con prudencia, dado que varían ampliamente y no predicen la gravedad de los hallazgos clínicos, la incidencia de efectos adver-

“Las reacciones adversas a drogas son muertes violentas, y por lo tanto, requieren siempre de autopsia judicial (muertes violentas o sospechosas de criminalidad).”

sos, el pronóstico o la necesidad de intervención terapéutica.

2. Las determinaciones postmortales aisladas de cocaína y de benzoilecgonina en sangre no pueden usarse para evaluar o predecir la toxicidad de la droga.
3. Las cocainemias y benzoilecgoninemias postmortales no pueden usarse para valorar o predecir la toxicidad de la droga porque las concentraciones postmortales de los metabolitos de la cocaína no reflejan necesariamente las que hubo en el momento de la muerte. En definitiva, no pueden ser el elemento principal para determinar la causa de muerte cuando se sospeche la intervención de la cocaína.
4. Ellenhorn y Barceloux afirman que en las muertes por sobredosis las cocainemias son de 6 µg/mL de media, sea cual sea la vía de administración.
5. Debemos señalar que µg/mL es equivalente a mg/L y que el 8 de septiembre de 2010 el Instituto Nacional de Toxicología informa que en suero se detecta 0,25 gramos/litro de alcohol etílico, 3,92 mg/L de benzoilecgonina y 1,80 mg/L de cocaína.
6. El paciente parece que era consumidor habitual de cocaína, por lo que los valores de toxicidad y letalidad de cocainemia debemos considerarlo superiores a la media habitual.

Es decir, que es necesaria e imprescindible una exhaustiva investigación desde la triple vertiente (policía judicial, policía científica, médico-forense) para tratar de aclarar –en la medida de lo posible– la causa real del fallecimiento y su etiología médico-legal. ■

“Los valores postmortales no siempre pueden usarse para valorar o predecir la toxicidad real de esa droga en un paciente.”

En este caso era fundamental la autopsia a nivel del cuello

No existían lesiones que justificaran suficientemente el fallecimiento en el cuello

El estudio macroscópico de la vía aérea superior no reveló hallazgos de interés

Es importante el estudio minucioso de las diferentes lesiones que pueden aparecer en el examen externo del cadáver

QUID PRO QUO

ANTONIO I. CELA RANILLA
FOTOGRAFÍA: JAVIER POLANCO

CRIMINOLOGÍA Y JUSTICIA PENAL.

El 2 de diciembre de 2010, SECCIF organizó el **Aula de Criminología 2010** en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez, de Valladolid, bajo el título **Criminología y Justicia Penal**.

El éxito organizativo se tradujo en una respuesta de participación masiva propiciando que más de doscientos profesionales de las diferentes disciplinas criminológicas de toda España se dieran cita en un día de enorme satisfacción para la Sociedad.

Ponentes del prestigio del ex Fiscal de la Audiencia Nacional y actual Magistrado de enlace con Italia, D. Jesús Santos Alonso; D. Ignacio Antón López, Jefe de Estudios de Criminología de la Universidad de Salamanca; el Forense de la Audiencia Provincial de Zamora D. Antonio González Fernández; los Decanos y Presidentes de Colegios Profesionales de Médicos y Psicólogos de Castilla y León; el periodista Iker Jiménez o la Directora de la Agencia para la Reinserción del Menor de la Comunidad de Madrid, Doña Carmen Balfagón, culminaron una jornada subrayada por una enorme calidad académica.

INSIGNIAS DE PLATA 2010

En el marco de la jornada se hicieron entrega de las medallas de honor en su categoría Insignia de Plata a las siguientes personas, por su prestigiosa actividad profesional, su soporte y ayuda a SECCIF y a la Criminología en España:

- **Ilmo. Sr. D. Feliciano Trebolle Fernández.** Magistrado Presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid.
- **Ilma. Sra. D.^a Carmen Balfagón Lloreda.** Directora de la Agencia para la Reinserción del Menor Infractor, de la Comunidad de Madrid.
- **D. Miguel Ángel del Diego Ballesteros.** Inspector Jefe del CNP. Jefe de la Brigada de Policía Científica de Valladolid.
- **D. Juan López de Haro y Mías.** Superintendente Jefe de la Policía Municipal de Valladolid.
- **D. Antonio González Fernández.** Forense Audiencia Provincial de Zamora.
- **D. Santiago Martínez Bautista.** Criminólogo.
- **D. Miguel Ángel Calderón González.** Diseñador Gráfico Editorial Lex Nova.
- **D. David Álvarez Alonso.** Periodista.
- **D. Iker Jiménez.** Periodista.
- **D. Sergio Fernández Moreno.** Criminalista infógrafo.
- **D. Francisco Pérez Abellán.** Periodista, Director del Departamento de criminología. Universidad Camilo José Cela.

WEBGRAFÍA

EL INVESTIGADOR

policiasenlared.blogspot.com

TONY ROIG

El blog *El Investigador* nació hace poco más de dos años con la idea de ser un hermano pequeño de la página policial –no oficial– www.policias.org, una de las web policiales españolas más veteranas en la red.

En *policiasenlared* existe un amplio abanico de secciones donde encontrar recursos o información relativa a los cuerpos policiales (anécdotas, historias de diferentes cuerpos, noticias, coleccionismo, reportajes, colección de normas y leyes relacionadas con el delito, jurisprudencia penal, etc.); pero no existía una sección dedicada exclusivamente a las ciencias forenses. Por ese motivo, con la intención de crear un apartado que diera cabida principalmente a temas relacionados con la criminalística, la criminología o el resto de ciencias forenses nació *El Investigador*.

Fue un comienzo discreto porque alguno de nosotros únicamente teníamos conocimientos de ciertas disciplinas, muy concretas, pero pronto el blog fue interesando a los internautas y comenzamos a tener seguidores. Posteriormente, algunos de ellos acabaron convirtiéndose en nuestros colaboradores porque compartían el mismo deseo que nosotros: ofrecer sus conocimientos al resto de lectores. Ahora, sus trabajos han servido de ayuda a muchos de nuestros seguidores e incluso a nosotros mismos.

Durante este tiempo se ha establecido una agradable relación personal y profesional con algunos de nuestros seguidores y colaboradores y, gracias a ellos, el *blog* continúa creciendo.

Así, dos años después de su creación, *El Investigador* ha pasado de ser una sección de *Policías en la Red*, a ser un *blog* con identidad propia, donde los amantes y/o interesados en las ciencias forenses y el ámbito policial pueden encontrar información acerca del crimen y su entorno.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

- Sí, quiero suscribirme a la revista científica **“Cuadernos de Criminología”** (4 ejemplares/año).
- Quiero asociarme a la **SECCIF** (Infórmese y consulte condiciones y ventajas en www.seccif.org).

TARIFAS	
España	30 euros
Resto de Europa y América	55 euros
Resto del mundo	A consultar, según destino

Incluye impuestos indirectos –en su caso– y transporte y manipulación.

NÚMEROS ATRASADOS

En función de su disponibilidad y
previa consulta telefónica:

(00 34) 983 181 527

Nombre y apellidos: _____

Profesión: _____

Dirección: _____

C.P. y población: _____

Provincia: _____

País: _____

Teléfono de contacto: _____

Correo electrónico: _____

Domiciliación Bancaria:

BANCO AGENCIA DC C/C

Mediante tarjeta: _____, n.º: _____, caducidad: ____/____/____

Ruego a Uds. que –en lo sucesivo y hasta nueva orden de contrario– acepten con cargo a mi cuenta corriente los recibos presentados por la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses (SECCIF), relacionados con mi suscripción a la revista “Cuadernos de Criminología”.

Fecha y firma,

Recorte o fotocopie este boletín y envíelo a:

Revista “Cuadernos de Criminología”, Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses (SECCIF)
C/ Angustias, 34, 2.º dcha. - 47003 Valladolid

Crimen y criminales

El crimen en España.
Los crímenes más
soprendentes del mundo.

**Francisco
Pérez Abellán,**

el mayor experto en Criminalística de nuestro país, nos descubre, en estos dos libros, los sucesos más terroríficos de la historia criminal española y sus criminales más célebres y enigmáticos, y el mundo internacional del crimen con toda su crudeza

